

CollEx-Persée

Rapport d'activité 2021

SOMMAIRE

EDITO

.P4

L'AUTOÉVALUATION DU DISPOSITIF COLLEX-PERSÉE : VERS UN NOUVEAU PROJET 2023-2027

.P9

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU DANS LE CADRE DES PROGRAMMES

.P20

CO-CONSTRUIRE AVEC LA RECHERCHE

.P48

CHIFFRES CLÉS ET COMMUNICATION

.P66

Edition : **GIS CollEx-Persée**
Alain Colas - Directeur de publication
Catherine Désos-Warnier - Directrice de rédaction
Alexandre Szmidi - Design

Novembre 2022
Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu)
5 rue du Maréchal Joffre
67070 Strasbourg Cedex – France

L'EDITO DU PRÉSIDENT

L'un des grands mérites de CollEx-Persée, depuis sa création, est d'avoir contribué à structurer et amplifier un mouvement d'ensemble désormais irréversible.

A travers CollEx-Persée convergent des actions collaboratives de plus en plus robustes autour des enjeux d'information scientifique et de science ouverte, appuyées sur le souci d'accompagner les besoins des chercheurs au plus près de leurs travaux, comme ceux des professionnels de la documentation investis dans le déploiement de services numériques évolutifs. Les membres de ces communautés professionnelles, par conviction et sous l'impulsion en particulier de CollEx-Persée, vont de plus en plus nombreux à la rencontre les uns des autres. Cela est de nature à conforter la volonté initialement manifestée par les institutions engagées dans le GIS d'amplifier un travail concerté au sein du réseau, et de prolonger la trajectoire pour forger des dispositifs s'ajustant au mieux aux besoins à venir.

La vigueur de cette jeune infrastructure n'est pas un paradoxe : elle procède de l'expérience acquise, qui a précédé le lancement même de CollEx-Persée, et en a préparé la mise en place, mais qui s'est encore renforcée depuis que le GIS existe, et grâce à lui. Les établissements membres s'accordant pour promouvoir une politique concertée, les bibliothèques fortement engagées, les acteurs de la documentation et de la recherche échangeant nombreux à la faveur de rencontres, mobilisés ensemble dans le cadre des appels à projet lancés, et le MESR, bien entendu, qui a soutenu avec clairvoyance la mise en place du GIS... **tout cela a fait la preuve de concept, et conduit à se projeter résolument dans la suite de CollEx-Persée, en posant les continuités comme les inflexions souhaitables, pour amplifier et donner une cohérence et une pertinence optimales aux futurs axes de travail du réseau.**

En complémentarité avec les grands instruments nationaux du secteur, il s'agira de permettre le développement de programmes collaboratifs reconnus comme nécessaires : *i.e.* ambitieux, pertinents et stratégiques aussi bien à l'échelle locale, que nationale et internationale, indissociablement.

De fait, deux dimensions sont et seront déterminantes pour amplifier ce processus. D'abord, **l'implication des établissements au plus haut niveau**, car les enjeux ne sont pas seulement ceux des bibliothèques, ni seulement ceux de la recherche, ni uniquement ceux de l'information scientifique, mais ils sont tout cela de façon croisée : les attentes qu'expriment les acteurs du réseau constitué par et autour de CollEx-Persée, depuis le ministère jusqu'aux équipes de recherche et aux bibliothèques, doivent être des questions cruciales qui s'inscrivent au cœur de la stratégie globale des établissements de l'ESR. A défaut, nous passerions à côté de l'ambition. L'autre dimension est celle d'une **stratégie nationale forte**, et l'on ne peut que vivement se réjouir que le réseau des acteurs ait été conduit à ces intenses activités et réflexions, sous l'impulsion du MESR, dont les attentes en la matière seront sans aucun doute comblées à la hauteur des engagements qu'il consentira, pour permettre à la France de situer son action au plus haut niveau des nations européennes.

Quant à l'engagement de ceux qui ont fait vivre et prospérer CollEx-Persée jusque-là, au sein des structures du GIS et dans le cadre du réseau national, il est acquis, et je tiens à les saluer et à exprimer une gratitude collective pour tout le chemin parcouru !

Jean-François Balaudé
Président du Campus Condorcet
Président du GIS CollEx-Persée

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Après une année de pandémie, 2021 a vu le retour progressif à une activité normale.

Le Conseil Scientifique a poursuivi certaines opérations de routine comme la labellisation de collections d'exception, habilitées à postuler au soutien du GIS. Ont ainsi été sélectionnées treize nouvelles bibliothèques aux profils très divers et pluridisciplinaires. C'est une grande satisfaction de voir ainsi s'étendre la reconnaissance et la visibilité de collections rares ou atypiques, souvent méconnues, et de **participer à l'essor de l'interdisciplinarité et de la science ouverte en matière de documentation.**

L'une des activités principales du Conseil scientifique a été la sélection des candidatures à l'Appel à projet "Résidences de chercheurs" dans des bibliothèques du Réseau. L'objectif était de promouvoir la bibliothèque comme lieu de recherche et d'expertise, en proposant à des chercheurs d'étudier et de valoriser un ensemble documentaire peu exploité, voire oublié. Il s'agissait de favoriser les interactions entre les bibliothèques et les chercheurs et d'encourager les centres de documentation à devenir des lieux centraux de la recherche en action. Les Journées de restitution de ces résidences, qui ont eu lieu en juillet 2022, ont montré l'intérêt de ce dispositif : sont ainsi sorties des oubliettes, des archives précieuses ou une documentation rare et surtout, ont été mises en lumière de **nouvelles synergies entre professionnels de l'information scientifique et technique et chercheurs.**

Il s'agissait également de **préfigurer de futures réponses à l'Appel à projet "Numérisation enrichie et services à la recherche"**. L'AAP avait été réservé aux établissements partenaires et associés du Réseau ; et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons reçu que quatorze réponses, alors que des établissements labellisés ou non, des chercheurs soucieux d'exploiter des fonds non labellisés et méconnus, n'avaient pas pu répondre à l'AAP. C'est l'un des verrous qu'il faudra faire sauter, selon moi, dans le futur CollEx Persée. **La politique documentaire de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche doit servir l'ensemble du territoire et ne pas créer de déserts scientifiques, comme je le défends depuis mon arrivée à la présidence du Conseil scientifique.**

L'AAP destiné à soutenir des démarches collaboratives de numérisation, d'enrichissement de métadonnées et/ou de développement de services sur des corpus au sens large a été lancé à l'automne. Comme en 2018-2019, les chercheurs ont plébiscité ce dispositif. Trente et un dossiers ont été déposés sur des disciplines et des corpus très larges. **CollEx-Persée est ainsi bien identifié comme opérateur des partenariats entre chercheurs et services documentaires, ainsi que comme moteur de la science ouverte.**

Enfin, l'année 2021 a vu le lancement de la réflexion sur l'avenir du GIS CollEx-Persée dont le mandat arrive à terme en décembre 2022. Le Conseil scientifique a pris connaissance de l'autoévaluation du GIS réalisée par Alain Colas, des premières pistes proposées par les groupes de travail, constituées de représentants du Ministère, des grands opérateurs et organismes, de l'Alliance Athéna. Des ateliers de réflexion thématiques seront proposés au printemps 2022 pour préparer l'avenir de la documentation de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au travers d'un CollEx-Persée renouvelé. Parallèlement à la politique nationale de numérisation, indispensable à l'essor de la stratégie de science ouverte défendue par la France et l'Europe, et cœur de mission du GIS, il faut **consolider les réseaux nés de la première phase du CollEx-Persée et en favoriser de nouveaux**, réseaux entre les universités et les organismes de recherche, réseaux entre les Infrastructures de Recherche comme les IR*, HumaNum et ProGeDO, ou le Réseau national des Maisons des sciences de l'homme, dont la vocation d'interdisciplinarité est là aussi d'ouvrir les résultats de la science publique au plus grand nombre. **2021 est donc apparue comme une année de transition et de réflexion, qui se poursuivra en 2022, pour construire une politique documentaire nationale ambitieuse et participative, en s'appuyant sur le dialogue et la collaboration de tous les acteurs concernés.**

Sophie Bouffier
Directrice de la Maison
méditerranéenne des sciences
de l'homme / UAR 3125
Présidente du Conseil scientifique
du GIS CollEx-Persée

GRAND TÉMOIN

Au moment où un dispositif tel CollEx-Persée fait l'objet d'une réflexion collective qui conduit à envisager sa refonte, il est utile de revenir à l'histoire d'un instrument qui est labellisé "infrastructure de recherche" depuis 2016. CollEx-Persée est ainsi considéré par les communautés de recherche comme un **équipement scientifique collectif, de portée nationale et susceptible de faciliter les coopérations internationales** (cf. CollEx-Persée_FID, p. 14-15).

Même si la notion d'"archéologie" n'est pas homogène dans l'ensemble des travaux de Michel Foucault, il n'en demeure pas moins que l'entreprise que nous esquissons¹ s'appuie sur le travail que le philosophe a conduit dans *Les mots et les choses*² où il fonde la "science de l'archive" sur une description historique des transformations qui doit rendre compte des relations existantes entre les discours des différents savoirs d'une même époque. Ce retour aux textes et au contexte s'impose d'autant plus pour un acteur qui, comme moi, a été engagé dans l'ensemble du processus. Il constitue une garantie minimale de réflexivité.

C'est en 2003 que le projet de l'université Lumière Lyon 2 en partenariat avec la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et l'université Nice Sophia Antipolis est retenu dans le cadre d'un appel né d'une collaboration entre le service en charge des bibliothèques et la direction de la technologie du ministère de l'ESR. Le programme prend le nom de **PERSEE**, acronyme pour **PER**iodiques Scientifiques en Édition Électronique. Le texte de l'appel repose sur quatre piliers : l'accès ouvert à la science ; la conception d'un service à partir de l'observation des usages, ce qui suppose la mise en œuvre d'une démarche associant chercheurs, personnels des bibliothèques et ingénieurs ; l'archivage pérenne (partenariat avec le CINES) ; le développement d'outils interopérables. La direction de la technologie s'était déjà engagée en faveur de l'accès ouvert par le soutien à *Revue.org* (2000) et à *HAL SHS* (2002).

En 2008, le ministère en charge de la recherche publie la première feuille de route consacrée aux infrastructures de recherche, les SHS présentent 4 infrastructures dont la bibliothèque scientifique numérique (BSN) qui est décrite comme un instrument qui "privilégie l'accès ouvert aux documents scientifiques sous différentes formes reposant sur des innovations, des négociations avec les éditeurs ou le soutien aux archives ouvertes". Les quatre piliers initiaux de Persée sont réaffirmés dans BSN qui se présente comme une approche globale de l'information scientifique en faveur de l'accès ouvert à la science. Ce cadre permet d'asseoir le soutien aux initiatives telles *Revue.org* et *HAL*.

En 2012, le service de la stratégie de la recherche et de l'innovation poursuit dans cette voie en créant une rubrique à part entière dédiée aux "infrastructures documentaires" et en soulignant

"l'urgence à développer une bibliothèque scientifique numérique sur le territoire national" (BSN) pour toutes les sciences. La vision globale de l'information scientifique est réaffirmée (9 segments d'activité sont identifiés) et est prôné un pilotage politique partagé entre les grands acteurs de l'ESR.

C'est avec la feuille de route de 2016, élaborée par le MESRI à partir d'une proposition de l'alliance Athéna construite avec les responsables institutionnels et les acteurs de terrain, qu'est reconnue COLLEX-PERSEE³ comme une des quatre plateformes nationales de l'IST⁴ avec HAL, NUMEDIF et OPENEDITION. L'esprit initial est toujours le même : accès ouvert, complémentarité des dispositifs, métadonnées partagées au niveau international, collaboration étroite entre les mondes des bibliothèques, de l'ingénierie informatique et de la recherche. La feuille de route de 2018 reprend ces grandes lignes et introduit deux modifications : Numédif est réduit à Métopes ; les infrastructures SHS sont présentées comme appartenant également à la catégorie IST.

La feuille de route de 2021 va introduire des modifications dont la portée mérite d'être soulignée. La première d'entre elles renvoie à la disparition du chapitre IST au bénéfice d'un chapitre "Infrastructures et services numériques" qui rassemble trois volets : "Services numériques, calcul, réseau" ; "Infrastructures d'information scientifique" ; "Place des données dans les infrastructures". La deuxième évolution, conforme à l'organisation de ce nouveau chapitre, renvoie à la place majeure qui est réservée à une vision informationnelle de la connaissance, comme en témoigne l'introduction du texte consacré à l'IS :

"Les infrastructures de l'information scientifique sont des infrastructures de la connaissance car elles favorisent la transformation des données en informations, et des informations en connaissances. Les infrastructures de l'information scientifique mettent à disposition des outils, des services et des compétences qui répondent aux besoins d'information scientifique tout au long de la chaîne de production des connaissances, c'est-à-dire tout au long du cycle de vie de la recherche jusqu'aux usagers et publics de celles-ci."

Ainsi, si la liste des infrastructures n'a guère évolué par rapport aux exercices antérieurs, le socle sur lequel le cadre général de BSN était construit a notablement changé. La dimension professionnelle au sens de la reconnaissance de plusieurs métiers de l'information scientifique qui y était centrale et qui prenait la forme de co-construction ou d'accompagnement par la formation reposait sur une conception de la connaissance irréductible à la notion d'information. Comme pour Peter Drucker, pour les initiateurs de BSN *"Ce qui est pertinent, c'est l'imagination et les compétences de celui qui l'applique, plutôt que la sophistication ou la nouveauté de l'information"*⁶ ou, oserais-je ajouter, du service proposé.

Ne serait-il pas fécond aujourd'hui d'apprécier l'avenir de CollEx-Persée à l'aune de ces considérations ?

Françoise Thibault
Déléguée générale
Alliance Athéna

¹ A très très grands traits dans le présent texte. Un travail plus complet est en cours.

Ne figurent dans ce texte que quelques très grands jalons du dispositif.

² *Les mots et les choses*, Gallimard...

³ Cette reconnaissance correspond à une évolution du segment BSN5 co-piloté par PERSEE et la BNU.

⁴ Le titre du chapitre évolue, il n'est plus question d'infrastructures documentaires mais d'infrastructures d'information scientifique et technique.

⁵ Seules ISTE et Software heritage ont été ajoutées.

⁶ Peter Drucker, *The Age of Discontinuity*, 1969

L'AUTOÉVALUATION DU DISPOSITIF COLLEX-PERSÉE : VERS UN NOUVEAU PROJET 2023-2027

"L'idée est de financer
de grands programmes nationaux
à forte mutualisation avec, au centre,
la numérisation des ressources de manière enrichie
(ajout de données et métadonnées
permettant l'exploitation
des matériaux par le chercheurs)."

Alain Colas, 11 mai 2021
Article News Tank

DES ORIGINES DU DISPOSITIF...

... À SON ÉVALUATION CONCERTÉE

L'AUTOÉVALUATION LES ENSEIGNEMENTS

Au terme de quatre années de fonctionnement, et au regard de son jeune âge, CollEx-Persée est un pari réussi.

Celui-ci s'apprécie tout particulièrement au travers des programmes et projets collaboratifs dont se sont emparées les communautés scientifiques. En revanche, on ne peut que constater que les réseaux autour des « collections disciplinaires » ne se sont pas développés, les politiques d'acquisition sur les dotations récurrentes aux bibliothèques délégataires et associées ne dépassant pas le plus souvent le périmètre local.

Les orientations qui émergent des travaux de l'autoévaluation du GIS posent la vision d'un dispositif transformant pour les bibliothèques, basé davantage sur la donnée et les services.

De fait, CollEx-Persée doit assumer pleinement sa fonction d'infrastructure en information scientifique en favorisant l'inscription des gisements documentaires dans les projets de recherche.

Au centre des enjeux, la crise sanitaire a montré l'absolu besoin d'une offre massive de ressources numériques accessibles à distance. Il devient urgent pour l'Enseignement supérieur et la recherche (ESR) de se doter d'un plan ambitieux de numérisation à hauteur des collections détenues par les bibliothèques afin de rattraper le retard pris par la France par rapport à des pays comparables dans le monde. Ce programme majeur, qui nécessitera des moyens conséquents, actera le rôle prépondérant que joue déjà Persée au sein du GIS.

Le nouveau dispositif devrait marquer, à compter de 2023, la transition vers un modèle mutualisé qui sera celui d'une véritable infrastructure répartie. Celle-ci, dans sa nouvelle organisation, sera appelée à être plus inclusive et à favoriser un effet réseau à grande échelle au travers de programmes particulièrement structurants et à forte mutualisation.

Avec ce modèle ouvert, propice à l'innovation, il s'agira de sortir d'un périmètre figé de disciplines qui avait peu évolué depuis près de quarante ans sur la base des Cadist thématiques.

Sa réussite dépendra de la capacité du prochain GIS CollEx-Persée à répondre à plusieurs conditions. En premier lieu, ce dispositif, au service de tous les acteurs de l'ESR, devra être porté par une vraie volonté politique, en particulier au niveau des responsables des établissements. Ce qui suppose que les futurs programmes apportent une réponse tangible aux stratégies mêmes de ces établissements en matière de documentation et d'information scientifique, et rencontrent l'intérêt des infrastructures et opérateurs spécialisés. L'inscription des programmes dans l'environnement de la science ouverte sera, de fait, essentielle, en synergie avec tous les acteurs dans ce domaine.

Alain Colas,

Arabesques, 104 | 2022, 4-5 ; 8

<https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=2760>

L'AUTOÉVALUATION UN CHANTIER AMBITIEUX

En 2022 s'ouvrira un nouveau chantier, celui de la coconstruction de programmes avec les établissements qui se porteront volontaires dans le cadre d'un pré-appel à manifestation d'intérêt. Tout cela se fera en tenant compte des orientations fortes ressortis des travaux d'autoévaluation.

1. CollEx-Persée s'organisera autour de programmes à forte mutualisation. Leur nombre n'excèdera pas une dizaine. Il s'agira de programmes pluriannuels dont la durée pourra aller jusqu'à 5 ans. Parmi ceux-ci, des programmes blancs feront l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt spécifique et seront l'occasion de coconstructions avec les établissements/bibliothèques.

2. Le nouveau dispositif induira une forte responsabilisation des acteurs du terrain, en termes de livrables, d'animation de réseaux, de valorisation des résultats mais aussi de capacité de pilotage, de gouvernance et de gestion budgétaire.

3. Le plan de numérisation pour l'Enseignement supérieur et la

Recherche constituera le programme phare et nécessitera un financement externe massif. Le rôle central de Persée est réaffirmé.

4. Les missions de CollEx-Persée seront en partie recentrées sur les processus métiers à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les pratiques des chercheurs et facilitant l'intégration des gisements documentaires dans les projets de recherche.

5. Les opérateurs scientifiques auront toute leur place dans le développement des programmes. Un partenariat renforcé avec des opérateurs de la culture sera recherché.

6. CollEx-Persée s'inscrira d'une manière volontariste dans les principes de la science ouverte.

Des synergies seront à formaliser avec les autres infrastructures et plateformes intervenant dans ces domaines.

7. Une attention particulière sera portée au soutien et à la valorisation des disciplines rares au travers de projets documentaires spécifiques en appui aux communautés scientifiques concernées.

8. CollEx-Persée a vocation à contribuer au développement de sujets transversaux : formation et montée en compétences, questions juridiques, diffusion de la culture scientifique.

9. CollEx-Persée devra s'inscrire dans l'environnement international, en particulier européen.

COLLEX-PERSÉE_FID

UN COLLOQUE INSPIRANT

Fin juin 2021, la Bnu accueillait les deuxièmes rencontres CollEx-Persée_FID, sur le thème "Évaluer la transition, consolider les résultats, renforcer la coopération : regards croisés sur de nouveaux systèmes documentaires en appui à la recherche". Des jalons pour une future coopération européenne ont été posés.

L'EXEMPLE DE VOISINS ÉTRANGERS

Est venu nourrir la réflexion sur la transition du dispositif, en particulier, celui des Allemands. Ces derniers ont récemment achevé une première évaluation de leur nouveau modèle documentaire en appui à la recherche, piloté par la Fondation allemande pour la recherche (*Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG*), via le réseau des *Fachinformationdienste für Wissenschaft (FID)*, qui, en 2016, lors d'une première rencontre commune, inspira CollEx-Persée.

Des points communs évidents ont été dégagés : l'objectif d'établir de nouveaux services en coopération étroite avec le monde de la recherche ; le souci de pérenniser les financements et d'instaurer une gouvernance stable et engagée ; le défi de connaître les usages et de favoriser la mise en réseau et la répliquabilité des services développés ; une volonté de transparence et de communication.

Des différences fortes sont également apparues : côté allemand, des moyens financiers importants et une organisation autonome et thématique voire hétérogène des différents FID, ce qui est perçu comme positif car adapté à la diversité du paysage de la recherche mais nécessitant davantage de transversalité. Côté français, une inscription dans une double feuille de route nationale (infra et science ouverte), un souci plusieurs fois exprimé de la montée en compétences des professionnels de l'information comme acteurs de la recherche, une organisation autour d'un axe fort consacré à la numérisation enrichie.

La première journée aura ainsi permis de relever les points communs des deux dispositifs axés sur le besoin des chercheurs et les différences, en termes de financement, de gouvernance ou de pilotage stratégique. Il a été rappelé, par ailleurs, l'importance pour les établissements d'investir de nouveaux champs d'action basés sur la coopération renforcée entre bibliothécaires et chercheurs.

Au regard des échanges de la session, il paraît évident que la **prochaine décennie sera celle de la mutation structurelle des bibliothèques comme actrices capables d'influencer la science et la société**. La coopération européenne sera fondamentale dans cette démarche, mais d'ores et déjà, des travaux en bilatéral pourraient faire avancer les choses en surmontant les barrières linguistiques dans un esprit transfrontalier.

La seconde journée fut dédiée au renforcement de la coopération à l'échelle européenne. Elle fut riche de propositions et d'ouvertures.

En partant du postulat initial que le travail scientifique se caractérise par l'internationalisation (cf. les universités européennes) et que les frontières doivent être dépassées, les intervenants se sont mis d'accord sur les propositions suivantes, s'engageant à les porter au niveau politique :

- **communiquer davantage sur les réalisations des deux dispositifs**, en vue d'encourager le développement d'outils communs pour des projets coûteux (par exemple, l'exploitation par l'IA du dépôt légal du numérique) ;
- **formaliser une analyse croisée des deux systèmes sous la forme d'une synthèse à destination des décideurs** ;

- **construire un programme d'échanges entre professionnels de l'information**, tant il est vrai que ce type de résidences permet de mieux connaître ce qui se fait ailleurs et de se familiariser avec les demandes de chercheurs internationaux ;
- **envisager un programme pilote, cofinancé par les deux dispositifs et soutenant des projets transfrontaliers**.

Quatre perspectives ont été dégagées en conclusion :

- l'élargissement de la réflexion au niveau européen et l'inscription d'une infrastructure en IST sur la feuille de route européenne ;
- l'approfondissement des notions d'infrastructure de recherche et d'infrastructure en information scientifique en vue d'améliorer les capacités d'interaction et mieux accompagner les chercheurs ;
- la valorisation des archives des chercheurs dont la « fécondité dormante » mérite le regard croisé chercheur/bibliothécaire ;
- l'instauration d'un dialogue au niveau européen sur les questions économiques et juridiques pour continuer de les faire évoluer pour le plus grand profit de la recherche scientifique.

> retrouver l'intégralité de l'article publié dans le BBF
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/rencontres-coll-ex-persée-fid_70100
 > retrouver l'intégralité de l'enregistrement du colloque depuis la chaîne Canal U de CollEx-Persée
<https://www.canal-u.tv/chaines/coll-ex-persée/coll-ex-persée-fid-des-28-et-29-juin-2021>

Chonax / CollEx Persée / CollExPerséeFID des 28 et 29 juin 2021

Descriptif Thèmes Notice Documentation

Descriptif

Table ronde Podiumsdiskussion « Coopérer pour améliorer les services en appui à la recherche : vers des projets européens / Zusammenarbeit zur Verbesserung der Dienstleistungen zur Unterstützung der Forschung : eine europäische Perspektive »

Moderatrice / Moderatorin : Marianne Dörr, directrice Universitätsbibliothek Tübingen

Intervenants / Beteiligte :

- Arnaud Beaufort, directeur général adjoint, et directeur des services et des réseaux, Bibliothèque nationale de France - Julien Roche, outre de vice-président de LIBER
- Cécile Touitou, Sciences Po Paris
- Dr. Gudrun Wirtz, directrice du département Europe de l'Est, Bayerische Staatsbibliothek München
- Prof. Robert Zepf, dir.

#COLLEXPERSÉE

Thèmes

Cours/Séminaire

00:20:37

#COLLEXPERSÉE FID 8/16

Grand témoin / Bilanz des Tages – Wolfram Horstmann, directeur Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen #CollExPersée

[Bibliéconomie et sciences de l'information - Base de données bibliographiques](#)

28.06.2021

L'AUTOÉVALUATION CE QU'EN DISENT LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU

"**L**a Bibliothèque **Linteruniversitaire de la Sorbonne** a participé aux réflexions autour de l'organisation programmatique de CollEx-Persée 2 et souhaite porter deux thématiques qui lui semblent d'importance autour des archives d'universités et d'universitaires et sur la constitution d'un réseau de signalement expert. Elle s'engage à participer au futur dispositif CollEx-Persée."

"**N**ous (**Université Bordeaux Montaigne**) souhaitons participer activement à la refondation de la deuxième séquence du GIS. Nous sommes prêts à participer à une gouvernance rénovée du GIS, à porter ou nous impliquer dans des programmes d'intérêt national et à animer un réseau."

"**L**a bibliothèque **Cujas** souhaite s'investir à nouveau comme tête d'un réseau de bibliothèques juridiques autour de services aux chercheurs en sciences juridiques."

"**P**our le dispositif CollEx-Persée 2023-2027, la Bibliothèque de l'**Observatoire de Paris** souhaite participer au groupe de travail sur la stratégie de numérisation et s'intégrer au dispositif des programmes blancs si nécessaire".

"**L**a **Contemporaine** souhaite contribuer à la réflexion sur le futur dispositif CollEx-Persée 2023-2027 avec une proposition de programme « Archives grises de la recherche ». Il sera intéressant de se concerter avec les autres établissements dont la proposition inclut une dimension archives de chercheurs".

"**L**a **Bibliothèque Sorbonne Nouvelle** porte l'ambition de continuer à faire partie du GIS et de ses initiatives en participant à la hauteur de ses capacités, mais de manière volontariste, au rayonnement des collections d'excellence et à la confection d'outils innovants au service des chercheurs".

"**L**es bibliothèques et l'appui à la science ouverte de l'**Université Grenoble Alpes** souhaitent participer activement à la mise en place du dispositif CollEx-Persée 2023-2027. Nous sommes prêts à accompagner, si besoin, la réflexion sur les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces programmes en articulation et en complémentarité avec les programmes nationaux déjà identifiés."

"**L**a **BULAC** souhaite approfondir la convergence entre les projets du consortium DISTAM et les axes CollEx, à savoir : philologie numérique de texte non latin, recours à l'IA pour la reconnaissance de textes, numérisation enrichie, enrichissements croisés des référentiels bibliographiques et de la recherche, cartographie des collections pour la recherche".

Propos récupérés à partir des éléments remis dans le cadre du "Rapport annuel 2021 des établissements".

JANVIER, 1900.

BAROMÈTRE (600+)

THERMOMÈTRE SEC.

Jours	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
	7 ^h	9 ^h	13 ^h	16 ^h	18 ^h	Moyennes	7 ^h	9 ^h	13 ^h	16 ^h	18 ^h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.17	50.10	49.17	47.92	48.34	49.14	17.6	21.6	25.8	27.0	24.7	23.3
2	49.73	49.79	49.21	47.75	48.00	48.90	17.7	22.3	25.9	26.5	22.8	23.0
3	49.19	49.19	47.69	47.33	47.75	48.23	19.3	22.1	26.9	20.3	19.8	21.3
4	48.29	48.35	47.35	46.64	47.77	47.68	18.7	20.8	25.7	20.6	19.8	21.1
5	49.17	49.38	48.68	47.74	48.16	48.63	18.2	20.2	25.4	25.9	22.8	22.5
6	51.14	51.28	50.27	49.61	49.98	50.42	18.6	21.6	22.9	22.5	18.8	20.9
7	51.41	51.37	49.90	49.10	49.71	50.30	18.3	20.3	24.6	21.2	20.4	21.0
8	50.06	50.10	48.91	47.49	48.64	49.04	17.6	20.0	23.1	20.0	17.4	19.6
9	49.70	49.66	48.73	47.10	48.04	48.65	15.9	18.5	23.2	25.3	20.2	20.6
10	50.72	50.94	50.04	48.78	49.59	50.01	15.6	19.5	23.7	21.2	18.4	19.7
11	50.80	51.24	50.17	49.26	50.03	50.30	16.5	18.8	23.4	22.3	20.3	20.3
12	51.25	51.21	50.33	49.25	49.66	50.34	16.9	19.9	23.1	24.2	20.7	21.0
13	50.54	50.69	49.84	48.52	48.70	49.66	16.7	19.3	25.1	25.5	23.5	22.0
14	50.51	50.64	49.80	48.55	48.64	49.63	16.8	20.8	26.4	26.6	25.1	23.1
15	50.26	50.42	50.05	49.11	49.23	49.81	18.3	21.0	25.7	25.8	22.7	22.7
16	49.89	50.24	49.08	48.40	49.44	49.41	17.5	17.3	21.9	22.2	20.1	19.8
17	50.44	50.30	49.45	48.43	49.08	49.54	17.8	21.7	26.7	26.4	22.5	23.0
18	49.76	49.80	48.83	47.58	48.32	48.86	18.2	21.0	26.8	21.9	21.3	21.8
19	49.76	49.44	48.61	47.67	48.40	48.78	17.8	20.6	20.9	21.8	18.4	19.7
20	49.36	49.39	48.33	46.85	47.42	48.27	16.2	18.3	21.7	22.6	20.9	19.9
21	48.85	48.93	48.36	47.79	48.17	48.42	17.1	17.9	20.2	18.0	18.1	18.3
22	48.71	48.80	47.98	46.89	47.65	48.01	16.0	18.3	23.2	23.2	20.9	20.3
23	48.86	49.08	48.34	47.38	48.17	48.37	17.3	20.0	24.9	23.8	20.5	21.3
24	49.86	49.82	48.80	48.56	49.00	49.21	18.3	20.9	24.6	18.4	18.5	20.1
25	50.10	50.18	49.68	47.88	48.23	49.21	17.1	20.3	23.4	25.0	21.9	21.5
26	48.91	49.16	47.94	46.94	47.91	48.17	18.1	20.3	26.0	22.5	19.9	21.4
27	48.62	48.64	47.36	46.44	47.12	47.64	17.7	21.0	24.5	21.3	19.8	20.9
28	48.52	48.66	47.46	46.12	47.36	47.62	17.6	20.8	21.4	22.0	19.2	20.2
29	48.40	48.59	47.92	46.89	47.21	47.80	16.5	18.0	20.5	21.6	20.2	19.4
30	48.31	48.47	47.39	46.30	46.67	47.43	18.4	21.1	24.8	26.3	19.8	22.1
31	47.90	47.73	46.59	45.61	46.30	46.83	20.4	22.1	26.2	23.2	20.3	22.4
Moyennes	49.65	49.73	48.78	47.74	48.34	48.85	17.6	20.2	24.1	23.1	20.6	21.1

Maximum : 651^{mm}. 41, le 7, à 7^h.
Minimum : 645^{mm}. 61, le 31, à 16^h.
Oscillation : 5^{mm}. 80.

Maximum : 27° 0, le 1, à 16^h.
Minimum : 15° 6, le 10, à 7^h.
Oscillation : 11° 4.

L'AUTOÉVALUATION

CONCLUSION

La transition du dispositif est donc en cours et l'année à venir sera fondamentale pour sa mise en œuvre.

Les orientations choisies tournent principalement autour de la notion de programmes à forte mutualisation, dotés d'une gouvernance propre, impliquant les opérateurs, permettant des économies d'échelle et un développement d'envergure des outils utilisés, des contenus produits et des réseaux constitués pour les porter. La définition de ces programmes aura, par ailleurs, des conséquences sur l'organisation générale et le modèle économique.

Il faut aboutir à un nouveau projet pour 2023, tout en prenant le temps de construire collectivement et

d'accompagner ce changement avec le réseau. Le contexte est cependant propice car les établissements sont déjà en train d'investir de nouveaux champs d'actions basés sur la coopération renforcée entre bibliothécaires et chercheurs, enjeu du XXI^e siècle.

CollEx-Persée peut donc être vu comme un accélérateur, un facilitateur ou un soutien dans cette évolution stratégique de la place des bibliothèques dans les universités.

*** Inscrire les ressources des bibliothèques dans des services à la recherche ***

*Matière me
dicale
ou pharmacopée,
de chirurgie*

1740

I. M. I.

FAIRE VIVRE LE RÉSEAU DANS LE CADRE DES PROGRAMMES

"Le futur GIS doit être constitué en un réseau ouvert à l'ensemble de la communauté avec un conventionnement qui permet de participer à des programmes nationaux ou des appels à projets portés et mis en œuvre par des établissements impliqués, dans une gouvernance renforcée de moyens RH dédiés, aux côtés des opérateurs nationaux qui doivent avoir une place spécifique. Le caractère disciplinaire est garanti par l'ouverture à l'ensemble des acteurs."

Grégory Miura

LE RÉSEAU

INFOGRAPHIE de la répartition de la dotation CollEx (2,5 millions d'euros) au sein des 21 établissements DOTÉS DE CRÉDITS SPÉCIFIQUES

LE RÉSEAU S'AGRANDIT : les labellisés de 2021

Bibliothèque Cuzin
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Bibliothèque de l'Institut Eric Weil
- Université de Lille

Fonds documentaires de la direction pour la Science Ouverte (DipSO)
- Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Fonds documentaires du CIRDOC
- Centre international de recherche et documentation occitanes
Institut occitan de cultura

SCD Université de Lille – Bibliothèque de recherche en paléontologie
- Université de Lille

Bibliothèque d'assyriologie et d'études ouest-sémitiques
- Collège de France

Bibliothèque byzantine
- Collège de France

Bibliothèque de l'institut des hautes-études chinoises
- Collège de France

Bibliothèque Gernet-Glotz du Centre ANHIMA (UMR 8210)
- CNRS

Bibliothèque Félix Houphouët-Boigny
- Académie des sciences d'outre-mer (Asom)

Bibliothèque du Centre d'études supérieures de la Renaissance (CESR)
- Université de Tours

Bibliothèques de l'Université de Lorraine – Archéologie et épigraphie
- Université de Lorraine

Centre de ressources et de recherche du Cnac
- Cirque et illusion, Centre national des arts du cirque (Cnac).

**TÉMOIGNAGE : RETEX LABEL COLLEX
CENTRE DE RESSOURCES
ET DE RECHERCHE DU CNAC**

**ARTS DU CIRQUE
CIRQUE ET ILLUSION**

Les collections du Centre de ressources et de recherche du Cnac - Cirque et illusion - ont été labellisées « Collections d'excellence » lors du Conseil scientifique de CollEx-Persée du 18 mars 2021.

Université Paris Cité, l'Université de Rouen-Le Havre, l'université Bordeaux-Montaigne, l'Université de Lille, l'Université Montpellier-Paul Valéry ou l'Université Concordia à Montréal.

Même si plusieurs personnalités œuvrant dans les universités en France et à l'étranger contribuent ou ont contribué à mettre en lumière les arts du cirque dans le domaine des arts du spectacle, de l'histoire, de l'esthétique, des STAPS ou via le médical, les travaux universitaires sur le cirque sont encore en plein essor.

Explorer, découvrir, mettre en lumière les trésors ou incunables des fonds est une mission importante, mais l'associer à l'envie des chercheurs.euses, leur donner de la matière pour que cette communauté académique puisse proposer de nouveaux sujets et explorer de nouvelles approches sur les arts du cirque est tout autant stimulant. Faire germer certains concepts, ouvrir des pistes pour réfléchir sur un passé parfois récent, changer les angles d'approche, accompagner les chercheurs.euses, ce sont des envies encore plus fortes.

Recevoir le label CollEx-Persée est une grande opportunité pour les études en arts du cirque, tous domaines scientifiques confondus, car il permet au Centre national des arts du cirque et à la chaire ICiMa-chaire d'innovation cirque et marionnette de valoriser des fonds rares et précieux. En effet, ce label aide à mettre en lumière des ouvrages uniques, parfois introuvables ailleurs sur la magie et le cirque ; il met également à l'honneur des fonds iconographiques difficilement accessibles pour les chercheurs.euses.

L'obtention du label est aussi plus que tout une reconnaissance du travail effectué dans une école supérieure d'art qui a œuvré pour développer depuis sa création à initier ou à soutenir des projets de recherche avec des universités nationales et internationales.

Cet événement prend place à un moment propice car plusieurs réseaux de chercheurs.euses émergent ces dernières années comme CARP-circus arts research platform, le collectif de chercheurs.euses en cirque, Montreal Circus Working Group, Young Researchers Network in Circus Studies...

Cyril Thomas,
responsable du pôle ressources-recherche du Cnac, co-titulaire de la chaire ICiMa, et membre fondateur de CARP-Circus Arts Research Platform

Ce label permet de faciliter les interactions entre les différents collectifs, et ouvre des pistes de collaboration avec différentes universités partenaires comme l'université de Grenoble-Alpes, Toulouse Jean Jaurès,

Jeanne Vasseur,
responsable du centre de ressources du Cnac

> <https://www.collexpersee.eu/acteur/centre-de-ressources-et-de-recherche-du-cnac-cirque-et-illusion/>

**TÉMOIGNAGE : RETEXLABELCOLLEX
BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT
DES HAUTES-ÉTUDES CHINOISES
HISTOIRE ET CIVILISATION
DE LA CHINE PRÉ-IMPÉRIALE
ET IMPÉRIALE**

La Bibliothèque de l'institut des hautes-études chinoises a été labellisée « Collections d'excellence » lors du Conseil scientifique de CollEx-Persée du 6 mai 2021.

La bibliothèque d'études chinoises du Collège de France a candidaté au printemps 2021 pour l'obtention du label CollEx Persée pour plusieurs raisons :

Premièrement, l'obtention de ce label constitue une reconnaissance de la grande qualité de nos collections car ce label accorde sa certification à des fonds considérés comme remarquables par leur richesse, l'ancienneté ou la rareté des ouvrages, leur originalité et leur disponibilité uniques en France.

La bibliothèque d'études chinoises du Collège de France est reconnue en Europe mais aussi aux Etats Unis et en Chine pour l'ampleur de ses collections. La bibliothèque possède quelques documents uniques comme les copies d'examen de la dynastie Qing (1644-1911), une version annotée et commentée de l'ouvrage du Zhuangzi polychrome datant de la dynastie des Ming (1368-1644), une édition impériale d'un album illustré sur la culture du coton, etc.

Des chercheurs et des enseignants venant d'Asie, d'Amérique du Nord ou du reste de l'Europe consultent régulièrement nos ouvrages qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Mais cette reconnaissance de la qualité de nos fonds, si elle est importante parmi les spécialistes dans le monde entier, ne l'est pas en France ni à l'extérieur des études chinoises sur la Chine impériale et pré-impériale.

L'obtention de ce label permet d'une part d'être davantage visible auprès de la communauté scientifique, notamment au travers du portail CollEx-Persée et cette meilleure visibilité permettra d'être davantage sollicités pour des appels à projets.

Cela devrait également permettre un accès facilité à des financements supplémentaires

pour réaliser des opérations de valorisation du fonds comme de la numérisation de certaines collections, la restauration d'ouvrages abîmés, la tenue d'exposition sur une partie des collections, etc.

CollEx-Persée donne la possibilité d'entrer dans un **réseau de bibliothèques** de recherche, c'est un portail destiné aux chercheurs et aux professionnels de la documentation qui met en avant des services.

CollEx-Persée représente également une **opportunité pour une plus grande imbrication avec des projets de recherche**, par la participation à des appels à projets regroupant des équipes de chercheurs et des bibliothécaires autour de la numérisation ou la mise en valeur de collections particulières, lors d'expositions ou de travail de recherche sur un corpus d'ouvrages particulier.

Cela permettrait d'élargir le nombre de chercheurs ayant une bonne connaissance de nos collections et enrichirait notre compréhension de leurs attentes et des corpus sur lesquels ils travaillent. Nous pourrions ainsi renforcer notre accompagnement de la recherche et contribuer davantage à la collaboration entre les bibliothèques et le monde de la recherche et de l'enseignement.

Anne Chatellier, conservatrice générale, directrice des réseaux et partenariats documentaires du Collège de France

Delphine Spicq, maitresse de conférences, responsable de la bibliothèque d'études chinoises du Collège de France

> <https://www.collexpersee.eu/acteur/bibliotheque-de-linstitut-des-hautes-etudes-chinoises/>

**TÉMOIGNAGE : RETEXLABELCOLLEX
BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT ERIC WEIL**

PHILOSOPHIE

La Bibliothèque de l'Institut Éric Weil a été labellisée « Collections d'excellence » lors du Conseil scientifique de CollEx-Persée du 30 septembre 2021.

La Bibliothèque de l'Institut Éric Weil doit son nom au philosophe Éric Weil (1904-1977), professeur à la Faculté des Lettres de Lille entre 1956 et 1968, qui a légué ses biens dont son importante bibliothèque et ses archives personnelles à l'Université de Lille.

Éric Weil est un représentant majeur de la philosophie française du XXe siècle. **La Bibliothèque a demandé la labellisation CollEx-Persée en raison de l'originalité et de la richesse de ses collections. CollEx-Persée assure en effet aux collections labellisées une visibilité accrue et permet d'optimiser leur exploitation scientifique.** S'agissant de la Bibliothèque de l'Institut Éric Weil, ce fonds comprend deux ensembles d'exception : d'une part, un fonds de 10 000 ouvrages dont un grand nombre de livres rares et anciens ; d'autre part, les Archives Éric Weil.

Les ouvrages couvrent les domaines de la philosophie ancienne et moderne, de la littérature et de l'histoire. Ils comprennent la totalité de l'œuvre d'Éric Weil et de ses traductions en langues étrangères, ainsi que la littérature secondaire sur cet auteur. Les Archives comprennent les inédits d'Éric Weil, sa correspondance et ses documents personnels, des textes manuscrits et dactylographiés, des enregistrements

d'émissions de radio. L'inscription dans la dynamique de réseau impulsée par CollEx-Persée permettra d'**avancer dans la valorisation numérique et l'exploitation scientifique de ce fonds, sur le plan national comme sur le plan international.** À cette fin, la Bibliothèque de l'Institut Éric Weil répondra aux appels à projets destinés aux collections labellisées, notamment dans le domaine des humanités numériques.

La Bibliothèque de l'Institut Éric Weil est une ressource de premier ordre pour la recherche en philosophie à l'Université de Lille et, par le biais des multiples partenaires étrangers de l'Institut, sur le plan international. Elle offre aux chercheurs en philosophie et, plus largement, en sciences humaines et sociales, un environnement de travail complet qui fonctionne en symbiose avec le Service Commun de Documentation de l'Université de Lille. Elle coordonne ses activités avec d'autres fonds documentaires, comme ceux de l'UMR 8163 « Savoirs, textes, langages » et de la Bibliothèque Universitaire SHS du Campus « Pont de bois » de l'Université. Sur le plan international, la numérisation des Archives et des textes d'Éric Weil, ainsi que leur accès via le site web de l'Institut, permet aux chercheurs étrangers d'exploiter à distance les ressources de ce fonds.

Patrice Canivez, Directeur de l'Institut

> [collexpersee.eu/acteur/bibliotheque-de-linstitut-eric-weil/](https://www.collexpersee.eu/acteur/bibliotheque-de-linstitut-eric-weil/)

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes NUMÉRISER POUR LA RECHERCHE

La politique de numérisation se décline en plusieurs actions : les appels à projets Numérisation et Services, l'appel à Résidences de Chercheurs, le soutien à l'Ouvroir NumaHOP, l'étude sur les besoins techniques de porteurs de projets de numérisation et enfin le programme national de numérisation concertée Persée / PCP. Revenons plus précisément sur ces deux derniers points, les précédents étant développés par ailleurs dans le présent rapport d'activité.

>> GT NUMÉRISATION > ETUDE DE BESOINS

Au cours de l'année 2021, les membres du groupe de travail numérisation ont finalisé l'étude sur les solutions techniques utilisées par les structures documentaires (BU, BIU, Bibliothèques de Grands Établissements), les MSH et les laboratoires, au cours de leurs projets de numérisation. Cette étude qualitative menée auprès d'une trentaine de porteurs de projets avait pour double objectif de recenser des besoins n'ayant pas encore trouvé de solutions techniques adéquates et de repérer des outils pouvant être soutenus par CollEx-Persée dans la perspective de construire une chaîne technologique solide, constituée de briques interopérables, mobilisables pour tout ou partie par les structures de l'ESR aguerries ou débutantes en matière de numérisation.

L'un des premiers constats fait par le GT Numérisation est la maturité de la numérisation au sein des établissements interrogés. Les outils utilisés sont déclarés satisfaisant en l'état. Les principaux besoins techniques exprimés porteraient plutôt, d'une part, sur l'amélioration des relations et processus de travail avec les prestataires, (NumaHOP serait alors une réponse adéquate) et, d'autre part, sur la qualité des outils de diffusion (l'installation Omeka S est la plus fréquemment envisagée). Par ailleurs, les projets de nouvelles solutions portent également sur l'acquisition de logiciels d'OCR et l'installation de serveurs IIIF.

Ce sont donc essentiellement des besoins transverses qui se sont exprimés et en tout premier lieu de partage d'expérience, de compétences, de veille technologique. Savoir qui utilise quel outil, comment, quels développements ont été faits, comment mener les discussions avec les prestataires, quelles procédures sont mises en place.

De manière complémentaire, des besoins en formation et en guides de bonnes pratiques sur les langages de description, l'utilisation et l'installation d'outils, l'usage des formats ont été mentionnés.

Des besoins en expertise juridique se sont également exprimés pour la collecte des droits de diffusion et d'exploitation des contenus auprès des auteurs et ayant droits. Par ailleurs, des besoins en matière de gestion des archives numériques natives et de numérisation d'objets 3D sont régulièrement remontés pour faire valoir la nécessité de créer une chaîne opérationnelle et mutualisable.

De façon plus ponctuelle, des besoins portant sur des outils d'OCR, de HTR, de transcription, de translittération, d'annotation permettant de traiter tous types de documents, d'écritures, de langues ont été recensés, de même que des besoins portant sur la visibilité des projets de numérisation, la visibilité des collections numérisées et l'interopérabilité des bibliothèques numériques.

A partir de ces constats, des recommandations ont été proposées en juillet 2021 au GIS CollEx-Persée. Plusieurs actions, transverses aux différentes thématiques, pourront être amorcées par le GT Numérisation au cours de l'année prochaine. Elles portent à la fois sur la création d'un réseau des référents numérisation et d'une liste de diffusion, l'organisation de journées professionnelles, le repérage ou la rédaction de guides de bonnes pratiques mais aussi la création d'une base recensant les solutions techniques mobilisées par les porteurs de projets de numérisation de l'ESR.

Cette étude a permis de faire émerger un certain nombre d'enjeux cruciaux pour l'avenir de la numérisation enrichie au service de la recherche.

Il s'agit autant de favoriser le développement de synergies entre porteurs de projets de numérisation que d'assurer une continuité entre les corpus ainsi qu'entre les collections numérisées et les collections numériques natives afin de constituer un corpus de données suffisamment homogène pour être exploité par des équipes de recherche. Par ailleurs, la connaissance et la visibilité sur les outils de production, de diffusion et d'exploitation est indispensable afin de permettre leur mutualisation et leur interopérabilité. C'est ainsi que pourra être favorisée l'indépendance des données par rapport à leur contexte de production ou de diffusion, en les dissociant des outils qui ont servi à les produire, afin que leur exploitation puisse être soutenue et développée.

>> PROGRAMME DE NUMÉRISATION CONCERTÉE PERSÉE / PCP

Le programme a pour vocation de réaliser de manière collaborative au sein du réseau des bibliothèques membres des Plans de Conservation Partagée des périodiques, en lien avec les communautés de recherche et en concertation avec Persée, la numérisation de titres appartenant aux corpus des PCP et présentant un intérêt majeur de mise à disposition dans le portail [persee.fr](https://www.persee.fr).

Grâce à l'implication des différentes bibliothèques et de l'équipe de Persée, 23 revues figurant au catalogue des Plans de Conservation Partagée ont été traitées en 2021 et 6 ont été mises en ligne dans le portail. L'ensemble des revues sélectionnées en 2020 et 2021 représentait 430 000 pages dont 280 000 pages numérisées, 210 000 structurées, 55 000 mises en ligne. Les titres couvrent une dizaine de champs disciplinaires différents et ces sélections ont permis de constituer dans le portail [persee.fr](https://www.persee.fr) des ensembles documentaires cohérents en psychologie, en études germaniques et en sciences de l'antiquité.

Le programme de numérisation concertée est une opportunité d'enrichissements mutuels pour Persée et les bibliothèques participantes.

En effet, les bibliothèques mobilisent leurs équipes et leurs collections, pour des tâches étroitement liées à l'activité et aux compétences propres aux bibliothèques en matière de signalement et de numérisation. Mais le programme de numérisation est également l'occasion pour les agents impliqués dans le projet de prendre un rôle actif dans la validation du travail de documentation fait par l'équipe de Persée et de contribuer ainsi à la production d'enrichissements certifiés.

Par ailleurs, Persée s'est engagé dans un infléchissement de ses pratiques afin de répondre aux besoins spécifiques des bibliothèques et des revues traitées dans le cadre du programme. L'intégration de titres dont l'éditeur a disparu ou est à l'étranger, le traitement de la langue arabe et des hiéroglyphes, la constitution collective d'une collection à numériser, le transfert de l'expertise de structuration documentaire de l'équipe Persée vers les équipes des bibliothèques sont autant d'évolutions visant à mettre le portail [persee.fr](https://www.persee.fr) et la chaîne de numérisation au service de la valorisation des collections des bibliothèques.

De nouvelles revues sont en cours de sélection. Elles permettront de poursuivre l'exploration des modalités de la coopération entre un opérateur national et le réseau des bibliothèques et d'approfondir la réflexion d'une part sur l'articulation de la conservation des collections imprimées et leur numérisation et d'autre part sur la numérisation du patrimoine scientifique du XXème siècle dans des formats utiles à la recherche, en vue non seulement de la lecture, mais aussi du référencement et de la fouille de texte.

Héloïse Marill

Co-pilote du GT Numérisation
Responsable du Pôle Partenariats et Réseaux
UAR Persée 3602

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GTNumérisation depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/groupes/numerisation/>

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes

LA PRÉSERVATION NUMÉRIQUE

La préservation des contenus numériques est une responsabilité redoutable, qu'aucune institution ne saurait relever seule. Mais en fédérant leurs efforts, par une feuille de route commune, les établissements membres du réseau CollEx-Persée peuvent faire face aux difficultés financières et techniques que pose cette nouvelle mission. C'est l'objectif du groupe de travail « Préservation » de CollEx-Persée, et de l'Appel à Manifestation d'Intérêt qu'il a émis en 2021 à ce sujet.

Les institutions membres du réseau CollEx-Persée s'attachent à constituer, signaler, diffuser et valoriser des collections numériques d'excellence, destinées à s'insérer dans des projets de recherche. La demande de ressources numériques en ligne a été encore accrue par la crise sanitaire. Mais une étape essentielle du cycle de vie des documents numériques est souvent négligée : celle de la conservation – généralement appelée « préservation » ou « pérennisation » pour les documents numériques, afin d'insister sur le fait que les processus de conservation doivent être pensés très en amont, dès la production ou la collecte du document.

Le groupe de travail « Préservation numérique » de CollEx-Persée, constitué en septembre 2019, visait à comprendre les causes de cette prise en compte insuffisante ; et à proposer des solutions pour y remédier.

Certes, les solutions et les prestataires existent, mais les coûts sont encore considérables, et ceux-ci sont directement liés à la taille des données à conserver.

Pour diminuer les tarifs, et pour encourager les établissements à « sauter le pas » de la préservation, le groupe de travail a considéré que la meilleure méthode était de réaliser des économies d'échelle. En effet, le prix au « téraoctet » facturé par les prestataires d'archivage diminue en fonction du

volume total archivé ; en réunissant les collections de plusieurs établissements pour n'en faire qu'une, on arriverait à des coûts unitaires plus soutenables.

L'« Appel à Manifestation d'Intérêt » de mai 2021 a réuni différentes institutions membres du réseau pour constituer un groupement d'achat commun. Cet AMI demandait à chaque candidat de présenter ses collections numériques (intérêt pour la recherche et caractéristiques techniques : volume, formats de données et de métadonnées) ; et d'indiquer ensuite ses besoins en matière de préservation. **Sept établissements ont postulé et ont été retenus pour participer à l'élaboration d'une solution commune.**

En parallèle, un groupe d'experts comprenant des représentants de la BNU, des bibliothèques de Sciences-Po et du MNHN, et du Service interministériel des Archives de France, a élaboré un programme de travail à leur intention.

Tom. 4 (18)

N° 75

Une démarche en deux temps leur a été proposée : tout d'abord, les participants à l'AMI bénéficieraient d'une formation afin d'harmoniser leurs compétences sur le sujet, et que tous puissent adopter un vocabulaire commun.

Pour cette formation, le GIS CollEx-Persée a sollicité le soutien de l'Enssib, qui a accepté de s'y associer. Elle doit avoir lieu en 2022 et combiner formation initiale (en distanciel) et avancée (en présentiel). D'autre part, les participants à l'AMI doivent participer à une réflexion commune, animée par un consultant en dématérialisation et conservation numérique, pour faire converger leurs processus et leurs données. Les économies d'échelle ne sont en effet envisageables que si le prestataire retenu peut considérer la collection fournie par les différents établissements, comme un tout cohérent.

Cette réflexion doit aussi aboutir à un cahier des charges pour un groupement d'achat.

Ces directions, élaborées par le groupe d'expert, ont été validées par les participants à l'AMI, lors de la réunion de lancement tenue le 1er décembre 2021.

Le travail proposé se concentre sur les collections numériques les mieux

maîtrisées par les établissements : les ressources issues des programmes de numérisation, pour lesquelles une convergence est plus facile à trouver. **Or, les participants à l'AMI ont aussi fait état d'un besoin de préservation de collections plus atypiques, moins volumineuses (du moins à ce jour), et le plus souvent directement créées sous forme numérique.** Ils ont décidé de ne pas aborder ce sujet complexe dans un premier temps ; mais ils ont émis le souhait que le dispositif CollEx-Persée, qui doit être refondu en 2023, le prenne en compte dans un ou plusieurs de ses futurs programmes. **La préservation des données nativement numériques devient ainsi un nouveau défi pour les membres du réseau.**

Clément Oury,
Directeur-Adjoint,

Direction des bibliothèques
et de la documentation,
Muséum national d'histoire naturelle

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GT depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/groupes/preservation-numerique/>

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes LA CARTOGRAPHIE

Le projet de Cartographie nationale des fonds d'excellence est entré en 2021 dans une première phase de production qui a permis de rendre visibles les premières notices au sein du répertoire de fonds du **Catalogue Collectif de France (CCFr)**.

Cet outil entend répondre à des exigences liées au caractère très hétérogène des ressources à décrire. Généraliste et pluridisciplinaire, il couvre l'ensemble du spectre académique, mais aussi tous les types de documents susceptibles d'être conservés : imprimés, manuscrits, archives, fonds iconographiques, collections numériques, objets. Il offre également l'avantage de concerner l'ensemble des bibliothèques ouvertes au public, relevant ou non de l'Enseignement supérieur et de la recherche. En outre, son évolution vers une solution en EAD a ouvert des perspectives d'interopérabilité avec d'autres plateformes (Calames, IdRef), ainsi que la possibilité pour les chercheurs d'exporter et de réutiliser les données, celles-ci étant sous licence ouverte Etalab.

Afin de tester le modèle de données élaboré autour des thématiques, de la provenance et des supports des ensembles signalés, et afin de fournir un ensemble conséquent d'exemples, un **groupe pilote** a été constitué début 2021, représentatif de divers types de bibliothèques et de disciplines. Très vite, les établissements se sont prêtés à l'exercice et **fin 2021 plus de 600 notices « CollEx-Persée » étaient ainsi mises à disposition**. Couvrant l'ensemble des domaines scientifiques du référentiel HCERES, ces descriptions ont démontré la pertinence de l'approche retenue, qui s'appuie sur les bases de signalement existantes, sans chercher à les concurrencer. **La réussite de cette phase de test allait donc entraîner la seconde phase de signalement du projet : l'ouverture de ce service à l'ensemble des collections labellisées.**

Pour imaginer collectivement l'avenir de ce nouvel outil de signalement en réseau, une journée d'étude consacrée à la Cartographie CollEx-Persée a été organisée le 25 novembre 2021 à La Contemporaine.

Quarante-cinq personnes, représentant les seize établissements impliqués dans la phase de test du projet, se sont réunies pour discuter du bilan de cette première phase et préfigurer les prochaines étapes : objectifs, gouvernance et développements informatiques.

La mise en place de différents **ateliers thématiques** (Sciences de l'Antiquité, Histoire politique contemporaine, Anthropologie et ethnologie, Sciences et techniques, Atelier général sur la Cartographie), a suscité des réflexions sur les perspectives d'avenir de la Cartographie, qui a vocation à s'enrichir des travaux menés par les communautés de chercheurs.

À l'issue de la journée, les restitutions ont permis de constater de nombreuses **convergences**, quelle que soit la thématique considérée.

L'exercice de cartographie est en effet une **étape préalable à de nombreux projets de recherche** qui s'emploient souvent, dans leur phase initiale, à recenser les matériaux disponibles.

Chaque travail de recensement et d'indexation mené dans le cadre d'un projet de recherche viendrait alors enrichir le répertoire de fonds du CCFr tandis que cet outil, plus pérenne, jouerait un rôle de pivot pour faire dialoguer les fonds ainsi décrits avec d'autres ressources.

->

Cette approche est notamment rendue possible par l'indexation qui couple aux autorités Rameau la possibilité d'utiliser des thésaurus conçus par et pour des chercheurs. De plus, le répertoire offre aux chercheurs de nombreuses possibilités d'exports et de réutilisations.

Ces enjeux expliquent par exemple les interactions étroites entre la Cartographie et le projet « **Digital Maghreb** », porté par le GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans ». Cet organisme a diligenté une enquête pour identifier les fonds intéressants les études maghrébines dans les collections françaises. Celle-ci recense des fonds déjà signalés dans le répertoire du CCFr par des établissements labellisés CollEx, tout en apportant un éclairage thématique. **La Cartographie joue alors son rôle de mutualisation des projets dans la mesure où une indexation spécifique à un axe de recherche peut enrichir des notices existantes.**

Pour 2022 les travaux portent donc sur l'extension de la Cartographie au plus grand nombre d'établissements possédant des collections labellisées. A cette fin, l'ensemble des établissements ont été contactés pour leur proposer de valoriser leurs collections à travers ce nouvel outil. Les notices réalisées par le groupe pilote ont pu servir de **modèles** pour l'ouverture de ce service et à ce jour, ce sont **un peu plus de 1100 notices de fonds qui sont désormais visible dans le répertoire de fonds du CCFr**. En parallèle, le groupe de suivi Cartographie a été maintenu pour accompagner les collègues débutant leurs travaux de signalement.

Enfin, une attention particulière est portée à la mise à jour régulière des notices produites. Ce suivi indispensable, qui doit prendre en compte la demande et l'usage des chercheurs, garantira le dynamisme de la Cartographie et permettra d'assurer sa pérennité dans un projet de valorisation des collections de CollEx-Persée 2.

Philippe Goguely,
Chef de projet Cartographie,
Direction des bibliothèques
et de la documentation,
Muséum national d'histoire
naturelle

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GTCartographie depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/groupes/cartographie-dexcellence/>

La BnF et le programme de CARTOGRAPHIE

En 2021, comment s'est le mieux exprimé, selon vous, le copilotage du programme par la BnF ?

Les équipes CCFr et CollEx-Persée cartographie ont entamé un important travail de concertation afin de déterminer comment utiliser au mieux l'existant mais aussi se projeter sur des évolutions souhaitables et faisables à plus ou moins long terme. Le projet s'est organisé autour d'un comité de pilotage, du chef de projet Cartographie et de bibliothèques volontaires pour participer à toutes les étapes : formaliser une grille de saisie pour permettre une appropriation la plus simple possible de la description

des fonds, la tester avec des bibliothèques volontaires, écrire des consignes de saisies pour faciliter le travail des bibliothèques. Le projet concerne toutes les bibliothèques labellisées : il est important que la prise en main de l'outil de description qui est proposé en format EAD soit compréhensible pour la majorité des acteurs. Il a donc fallu allier pragmatisme et exigence scientifique, élaborer des modèles adaptés à des besoins parfois divergents, donner des recommandations claires.

2021 a donc été une année intense d'élaboration des formats et des consignes nécessaires à la mise à disposition de l'outil. Cette année a permis aussi de réaliser des évolutions techniques du CCFr en passant les notices de fonds en format EAD grâce à

l'outil de description TapIR. C'est désormais ce format qui servira de base à la description des fonds des collections labellisées dans le cadre de CollEx-Persée.

Il a aussi fallu apprendre en marchant, selon la technique essais/erreurs/solutions, inhérente à tout projet qui allie ambition scientifique et contraintes informatiques. La plus grosse partie du travail a été faite

par la coordination mise en place pour les établissements. Le CCFr est un outil éprouvé, offrant à la fois un cadre, des normes et des ouvertures à l'appui de ce projet.

Et en termes de visibilité et de réseaux ?

Grâce au travail accompli, nous avons déjà une grande variété de thèmes et de matériaux à offrir à la recherche. Plus de 600 fonds d'une vingtaine d'établissements ont été complétés et rendus accessibles au public au cours de l'année 2021. Ils ont complété les 4 000 fonds anciens, locaux et spécialisés déjà présents dans le Répertoire qui décrivaient majoritairement des fonds conservés dans des bibliothèques municipales.

C'est là que se déploie toute la richesse de cette future cartographie : à terme, elle permettra aux chercheurs de disposer de la description de fonds patrimoniaux dans toutes les bibliothèques de France. C'est pour cela que cette description est pensée avec des liens thématiques entre les notices, pour en faciliter le parcours et permettre aux chercheurs de découvrir des gisements sur leurs thématiques de recherche.

Nous envisageons le déploiement de la cartographie auprès de toutes les bibliothèques qui possèdent des fonds labellisés. Une journée d'étude, qui s'est déroulée le 25 novembre 2021, a réuni

largement tous les acteurs du projet pour un bilan des actions réalisées et la mise en commun d'idées pour les réalisations futures liées à des problématiques émergentes.

Le réseau semble très mobilisé autour du projet. L'enjeu est bien sûr de décrire dans le CCFr un volume de collections labellisées le plus important possible, et de réfléchir, côté

BnF, aux adaptations du CCFr nécessaires à la bonne tenue de cette cartographie.

Toujours dans ce cadre : quels sont les principaux chantiers 2022 ?

L'évolution la plus marquante, qui va complètement changer les pratiques est bien évidemment le passage des fonds d'un format propriétaire au format EAD, et leur gestion dans l'outil de catalogage TapIR, jusque-là uniquement dédié au catalogage des inventaires du Catalogue général des manuscrits. La conception d'un formulaire de saisie adapté à des utilisateurs occasionnels a été au cœur du projet. Après la finalisation en 2021 des consignes de catalogage, élaborés en lien avec les différentes parties prenantes du projet, et

la réalisation des évolutions techniques nécessaires dans le CCFr, 2022 sera l'année du déploiement pour tous les établissements possédant des collections labellisées. Des actions de formations et d'informations sont prévues via notamment des webinaires. Des évolutions fonctionnelles, au niveau de l'affiche public des notices dans le portail CCFr sont enfin prévues afin de rendre au mieux la richesse des fonds décrits tout en maintenant la cohérence de l'ensemble des fonds présents.

Quelles perspectives avez-vous en tant qu'acteur stratégique de ce qui est mis en place, dans la dynamique CollEx-Persée ?

Le GIS CollEx-Persée a d'emblée inclus la BnF dans sa dynamique, et elle y joue un rôle d'opérateur : son expertise et ses outils sont mobilisés dans de nombreux projets. Ces projets ont permis une collaboration pleine et entière où chaque acteur, en investissant du temps et de l'expertise aboutit à des résultats concrets. Cela permet aussi la montée des compétences et le développement d'outils performants et adaptés au service des usagers. Le programme cartographie en est une excellente illustration : projet collaboratif, national, au service des chercheurs, il permet une évolution plus rapide des fonctionnalités

des outils mis à disposition, et une véritable réflexion scientifique autour de la mise à disposition de fonds documentaires. Appuyé par une gestion de projet rigoureuse, elle permet à chaque acteur de développer son expertise au service d'un meilleur accès aux collections patrimoniales. Cette véritable coopération permet d'accélérer l'évolution technique et scientifique de notre métier.

Dans le GIS 2, le projet Cartographie, au-delà de la généralisation de la description des fonds à toutes les collections labellisées, réfléchit à leur dissémination.

Sophie Mazens,
Directrice du département de
la Coopération
BnF

et **Véronique Falconnet,**
Cheffe du service catalogue
Collectif de France

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes

LES ACQUISITIONS

Construire un programme vs conduire un programme : flexibilité, réactivité, engagement

L'année 2021 a été consacrée à la poursuite des acquisitions en licences nationales, en s'appuyant sur le réseau CollEx-Persée. Elles correspondent à un ensemble de besoins documentaires identifiés par les référents scientifiques issus des établissements membres. Certains projets initialement prévus ont dû être écartés. Les aléas rencontrés dans leurs mises en œuvre sont de nature diverse : freins juridiques, inadéquation du modèle économique, tensions sur les RH disponibles pour porter les projets, réponse inadaptée des fournisseurs aux appels d'offre... Cette expérience a démontré le besoin de souplesse de l'organisation et de réactivité des membres pour être en mesure de rebondir quand cela s'avère nécessaire et poursuivre ainsi le travail engagé au bénéfice des communautés de recherche. Le réseau a une fois de plus été sollicité au début de l'année 2021 pour faire remonter de nouvelles propositions. Du côté de l'ABES, l'activité s'est portée sur le travail de suivi des contrats signés l'année précédente. De nombreux échanges avec les éditeurs restent nécessaires jusqu'à l'intégration des données dans ISTEEX, voire au-delà avec un travail de suivi indispensable (ruptures d'accès, ressources manquantes...). Cette phase implique également un investissement important au niveau du signalement. On peut citer à titre d'exemple le chantier de reprise des données du corpus « archives du parlement britannique » pour intégration dans Calames avec des enrichissements (indexation multilingue) qui représentent une plus-value pour la recherche.

Articulation avec le programme ISTEEX

Une intervention lors de la journée ISTEEX en janvier 2021 a permis de rappeler qu'une part importante de l'action du GT acquisitions CollEx-Persée s'inscrit dans la suite du programme ISTEEX et permettra de faire vivre la plateforme par de nouveaux enrichissements. Plusieurs corpus acquis en 2020 ont d'ores et déjà été chargés au cours de l'année par l'INIST (voir encart).

Un héritage à intégrer à la feuille de route.

Les licences nationales conclues avant le programme ISTEEX imposent pour certaines la nécessité de financer le prolongement d'accès à la plateforme éditeur. En effet, certains ensemble de données n'ont pas pu être intégrés ou s'avèrent difficiles à valoriser via les services de la plateforme ISTEEX. Le GIS CollEx-Persée a tenu compte des pratiques des chercheurs en inscrivant à son programme la prolongation des accès éditeurs pour cinq années supplémentaires pour trois ensembles documentaires.

Préparer l'avenir

Inscrire le programme des acquisitions CollEx-Persée dans une stratégie nationale impose une large anticipation, car la définition du besoin est un processus complexe à mener en tenant compte de l'ensemble des disciplines à couvrir d'une part, et de l'offre existante d'autre part. La complexité du paysage, avec une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans ce domaine et en constante évolution sous l'influence de la science ouverte, rend nécessaire une analyse fine de l'existant. Aussi, un nouveau groupe de travail co-piloté par le GIS CollEx-Persée et le consortium Couperin a été lancé courant 2021 pour travailler à élaborer un programme commun.

Projets finalisés en 2021 :

Janvier 2021 : Abonnement de 2 ans à **EMBASE (Elsevier)** : accès à la base de données en **médecine** (jusqu'au 31/12/2022) pour une liste fermée d'établissements d'enseignement et de recherche en médecine, répartis sur le territoire. Co-financement Université Paris-Cité/GIS CollEx-Persée.
Juin 2021 : suite à un appel d'offre (MAPA), achat d'ebooks en **études ibériques** auprès du fournisseur **Casalini** (plateforme Torossa)
Novembre 2021 : Prolongation pour cinq ans de l'accès à la plateforme éditeur (**Proquest**) à la base d'ouvrages anciens anglo-saxons numérisés **Early English Books Online** (jusqu'au 31/12/2026).
Décembre 2021 : Achat d'ebooks en **sciences politiques** chez **Springer** (modèle EBA Evidence Based Acquisitions).

La communication autour des nouvelles acquisitions s'adresse à tous les établissements de recherche français. Pour ne manquer aucune information, inscrivez-vous aux différentes listes de diffusion ou fils d'actualité des réseaux CollEx-Persée, Couperin, ABES, ADBU, CNRS, EPRIST ou encore des réseaux thématiques de recherche.

Elise Girold

Pilote du GT et Directrice adjointe Pôle Partage, Diffusion et Réseaux, Bnu

Christophe Brocquet

Adjoint à la cheffe du Département du développement des collections Responsable de la documentation électronique de la BIS

>>> Vous pouvez retrouver la page programme du #GTAcquisitions depuis le menu "Groupes" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersée.eu/groupes/acquisitions/>

Sabine Barreaux

Responsable service Textes & corpus - ISTEEX, Inist-CNRS

Dolorès Dardaine

Responsable service Portails et plateformes - BibCNRS Inist-CNRS

L'inist, opérateur du projet ISTEEX, apporte ses compétences à l'analyse et aux chargements des corpus du GIS CollEx-Persée, pour assurer la pérennité des accès au-delà de la disponibilité contractuelle sur site éditeur, et permettre l'exploitation des textes à des fins d'analyse de contenu.

Parcours des corpus à l'Inist après leur acquisition auprès des éditeurs :

Dès la réception des données, les équipes de l'Inist, en étroite collaboration avec l'ABES, analysent leur qualité et leur conformité afin de garantir un chargement optimal dans la plateforme ISTEEX. Pour chaque document, elles s'assurent ainsi de la présence d'un fichier PDF (avec texte interrogeable) associé à un fichier XML (dans une DTD Standard, contenant des métadonnées au niveau documentaire le plus fin, et, si possible, le texte intégral pour une meilleure qualité des futurs usages en fouille de textes).
 > En 2021, 8 corpus ont été analysés et validés pour un chargement dans ISTEEX et 5 échantillons de corpus ont été examinés en phase de négociation pour affiner la faisabilité ou non d'un potentiel chargement.

Chaque corpus passe ensuite dans la chaîne de traitement ISTEEX : les données en XML sont reformatées (en MODS pour les métadonnées et en TEI pour les textes intégraux) afin d'être homogénéisées avec le reste du fonds. Elles sont ensuite enrichies par des catégories scientifiques, des entités nommées, des mots-clés, afin de faciliter leur recherche et leur analyse. Enfin, elles sont indexées par le moteur de recherche Elastic Search avant d'être versées dans l'API ISTEEX.
 > Le 1^{er} corpus CollEx chargé en 2021 est celui de Karger.

La revue de sommaire (<https://revue-sommaire.istex.fr/>) est ensuite mise à jour pour permettre un accès aux documents via le sommaire des revues et monographies.

L'équipe de valorisation des ressources IsteX intervient ensuite pour proposer des exemples de corpus scientifiques prêts à l'emploi ainsi que des formations afin de faire découvrir

la richesse du fonds ISTEEX et accompagner les utilisateurs dans la constitution de corpus pour des traitements en fouille de textes.
 > 3 corpus ont été publiés en 2021 sur le site data.istex.fr
 > 5 formations ont été dispensées en 2021 en présentiel et en distanciel en collaboration avec différents organismes (URFIST, ENSSIB, Medial, ANF CNRS-INRAE).

Retrouvez toutes les nouveautés ISTEEX sur le site <https://www.istex.fr/>

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes LA FDD*

* Fourniture Dématérialisée de Documents

En 2019, Le GIS CollEx-Persée chargeait le CTLes et la Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS) de Paris de former un groupe de travail (GT) sur la modernisation du prêt entre bibliothèques (PEB). Ce GT FDD (fourniture dématérialisée de documents) a rassemblé les principaux fournisseurs de PEB, ainsi que des opérateurs (l'ABES et le CTLes), la BnF et le MESR. Il a exploré différentes solutions disponibles sur le marché, avec la contrainte indélébile de rester dans le cadre légal français, qui ne permet pas de fournir aux usagers des copies numériques, mais uniquement des supports en papier. Le choix s'est ainsi porté sur **Visiodoc**, commercialisé par la société Protego. **L'outil permet de dématérialiser non la copie elle-même, mais sa transmission : l'utilisateur peut visionner un extrait du document et l'imprimer, sans avoir accès au fichier numérique.**

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) a été lancé fin 2020 par CollEx-Persée à destination des établissements qui souhaitent bénéficier d'un soutien financier pour rejoindre une plateforme collective **Visiodoc** développée selon les besoins exprimés par le GT FDD (avec une interface de travail dédiée par établissement), alimentée avec un lot commun de 30 000 transactions utilisables par les adhérents. Quatre établissements ont répondu à l'AMI. Leurs bibliothèques ont pu être déployées progressivement sur la plateforme commune CollEx-Persée de FDD en fin d'année 2021.

Les autres établissements préalablement équipés de Visiodoc peuvent, s'ils le souhaitent, rejoindre la plateforme commune. Cette opportunité a déjà été saisie par la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et l'Université de Grenoble-Alpes (UGA).

Le groupe de travail FDD originel s'est transformé en groupe des utilisateurs de l'outil pour accompagner les déploiements et réfléchir à des améliorations (notamment pour ne plus recourir à JAVA et pour offrir une version en anglais pour les destinataires des transactions étrangères).

Néanmoins, cette solution, si elle permet de respecter le cadre légal, reste imparfaite dans son usage et ne répond pas complètement à la volonté de modernisation du PEB. **Il s'agit d'une solution de contournement, qui ne doit pas faire oublier le besoin d'une évolution de la législation**, élargissant le droit de copie à la possibilité de transmettre des copies numériques dans un cadre d'étude et de recherche, afin de rendre un service à la hauteur des besoins des usagers.

> **Camille Rebours**

Directrice-adjointe
Centre Technique du Livre de
l'enseignement supérieur >

Faire vivre le réseau dans le cadre des programmes LES PCP*

* Plan de Conservation Partagée

Le premier PCP de l'enseignement supérieur est né en 2005, avec le PCP médecine copiloté par la BIU Santé de Paris et le CTLes pour l'Île-de-France. Suite à cette première expérience, cinq nouveaux PCP disciplinaires ont été créés entre 2012 et 2014, avec cette fois une portée nationale.

A compter de 2016, le MESR fait le choix de subventionner les PCP pour soutenir le développement de ces nouveaux réseaux collaboratifs disciplinaires et encourager leur élargissement à de nouvelles disciplines.

Pris en charge par le GIS CollEx-Persée depuis 2020, ce financement a atteint 360 505 euros en 2021.

Le financement des PCP se fait via des appels à projets (AAP) triennaux portés par le CTLes, dont un premier a couvert les années 2017-2019 et le second 2020-2022.

Le nombre de PCP nationaux et thématiques est passé de 6 à 17 à partir de 2020.

Par ailleurs, on peut constater leur évolution sur plusieurs points :

La période aura permis à plusieurs PCP de poursuivre leurs actions : élargissement du nombre de bibliothèques partenaires, complétion du corpus, récolement, positionnement des pôles de conservation, transferts pour certains PCP et désherbage. Ces deux derniers points, cependant, sont encore abordés de façon inégale entre les PCP, et l'objectif d'économie de place et de mutualisation des frais de conservation au cœur de leur création ne semble pas tout à fait atteint.

En 2021 a débuté le partenariat avec Persée pour la numérisation concertée : le projet vise à s'appuyer sur les PCP pour identifier des collections utilisables pour une numérisation destructive (une autre collection du titre étant conservée par au moins un pôle de conservation). L'expérimentation lancée en 2020 s'est élargie en 2021.

La mise à disposition d'une version numérisée de qualité par Persée constitue un apport d'une ampleur nouvelle dans la gestion des PCP qui favorisera la levée des blocages concernant le désherbage des collections, en garantissant de façon pérenne l'accès en ligne à la documentation.

Le soutien de CollEx-Persée à l'OUVROIR NUMAHOP

>>> Vous pouvez retrouver la page programme depuis : <https://www.collexpersee.eu/projet/louvroir-numahop-2/>

L'Ouvroir a pour objectif de développer l'utilisation de NumaHOP en s'appuyant sur les retours des établissements utilisateurs.

Pour amplifier l'utilisation de NumaHOP, l'Ouvroir vise à proposer une documentation d'aide à l'installation et à la prise en main et à travailler sur une solution d'hébergement de la plateforme.

Pour ce faire, deux axes de travail ont été déterminés :

- **Faciliter** la mise en œuvre de NumaHOP grâce à un site web réunissant l'ensemble des ressources techniques et documentaires nécessaires à l'installation et la prise en main du progiciel par les équipes locales.
- **Etudier** les conditions de l'ouverture d'une instance mutualisée de NumaHOP tenant compte des conditions techniques, matérielles, humaines et économiques pour sa réalisation, ainsi que des scénarios de gouvernance pour la future plateforme.

La convention établie entre la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, établissement support du GIS CollEx-Persée et l'École Normale Supérieure de Lyon pour Persée fixe la durée du programme de L'Ouvroir NumaHop 2 du 1 décembre 2021

au 31 juillet 2023.
Le montant du soutien est de 89 000 euros.

La mise en œuvre de ce programme est en grande partie conditionnée au recrutement d'un chef de projet qui doit d'une part coordonner les différents acteurs, conduire les travaux envisagés (cahier des charges des développements nécessaires à un usage partagé de l'application, documentation, dockérisation, traduction de l'interface) et établir les scénarios d'hébergement d'une instance mutualisée.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

- Livraison au plus tard en décembre 2022 des livrables permettant l'installation facilitée par tout établissement de l'application NumaHop (dockérisation, documentation, traduction de l'interface).
- Livraison des scénarios d'usage et préconisation de gouvernance et de modèle économique en mai 2023.

 Sarah Gauthé
Cheffe de projet NumaHOP,
UAR Persée

 Léonard Bourlet
Responsable adjoint du pôle
Flux et Données,
GIP BULAC

 Viviane Boulétreau
Responsable du pôle Informatique
et Développements,
UAR Persée

 Pauline Rivière
Chef de projet numérisation,
bibliothèque Sainte-Geneviève

 Benjamin Guichard
Directeur scientifique,
GIP BULAC

 Olesea Dubois
Responsable service Numérisation
et Archivage numérique,
Sciences Po Paris

#ParoleDeDirecteurs

est une rubrique qui recueille le témoignage des directeurs, membres du réseau CollEx-Persée.

L'objet de cette série est de recueillir leur **perception de la dynamique du dispositif CollEx-Persée** en rapport avec leurs pratiques au sein de leurs établissements.

En trois questions...

Ci-dessous, la #ParoleDeDirecteur de...

Grégory Miura

« Vous avez participé à la mise en place du dispositif CollEx-Persée, en tant que membre associé du réseau. Comment analysez-vous le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui ? »

« Les collègues et moi-même souhaitons donner à voir l'actualité de la vitalité scientifique et des collections qui la nourrissent au sein de l'Université Bordeaux Montaigne. Il s'agissait de saisir l'opportunité de contribuer à faire bouger les lignes dans l'approche des services aux chercheurs, en écho avec notre histoire récente mais également tenter de rendre possible ce qui relève encore aujourd'hui de l'intuition. Dans cet esprit, nous nous sommes attachés à mener à terme une expérimentation originale en matière d'acquisitions de ressources scientifiques. Il s'agissait également de profiter des différents appels à projet pour alimenter de nouvelles pistes d'action. Cette réflexion s'est trouvée enrichie par la participation à la mission d'expertise du réseau qui a pu nous être confiée. »

« Comment le service que vous dirigez a-t-il mis en œuvre le dispositif ? »

« Notre implication au sein de cette initiative a constitué un élément de plus dans notre **stratégie de reconnaissance comme acteur et partenaire de la recherche au sein de l'université**. L'arrivée du dispositif anime le lien avec la direction scientifique de l'établissement mais également avec ses unités de recherche. Cela nous a notamment permis de renforcer la sensibilisation sur le coût d'accès aux publications et l'impératif de soutenir un axe de politique d'établissement autour du libre accès. L'apport essentiel réside enfin dans la **mise en avant du collectif de travail et de compétences que représente le service de documentation en matière d'ingénierie et d'élaboration de la recherche en sciences humaines et sociales**. Le premier chantier a été le positionnement de CollEx-Persée comme moteur d'initiatives scientifiques afin de susciter de nouveaux partenariats. »

->

En dépit des difficultés induites par le recours à une logique prégnante d'appel à projets, l'opportunité demeure pour évaluer notre capacité à identifier des sujets et des modalités d'exploitation, en lien étroit avec les chercheurs.

En parallèle de cette dynamique, nous avons veillé à renforcer de manière durable les services à la communauté. Nous avons mené une expérimentation de « licence disciplinaire nationale adaptée » pour des ressources spécialisées sur notre secteur historique de prédilection autour de l'espace latino-américain dans une approche pluridisciplinaire. Il s'agissait de négocier des accès à des ressources numériques très spécialisées et quasiment absentes du paysage français pour ouvrir des accès à l'ensemble des établissements qui présentent un « biotope » de spécialité, disséminée de manière variable au sein du paysage scientifique français. Un autre développement notable dans l'enrichissement des services a été la contribution à la plateforme Persée en tant que bibliothèque partenaire comme aboutissement de notre rôle dans le plan de conservation national des sciences de l'Antiquité. »

Partager les savoir-faire, expérimenter de nouveaux modes d'organisation et enrichir durablement les services à l'ensemble de la communauté des chercheurs résumant ainsi notre concours à l'effort du réseau d'acteurs fédéré par CollEx-Persée.

« Quelles seraient vos attentes pour la suite de la durée du GIS ? Et au-delà ? »

« Face à la croissance constante du volume d'information scientifique, à la valeur, à la diversité des objets scientifiques et à la formidable opportunité que constitue la convergence numérique dans l'appréhension et le questionnement scientifiques, la logique d'un réseau d'acteurs documentaires est plus que jamais une nécessité. **Les métiers des bibliothèques et de la documentation sont au cœur de problématiques d'accès, de structuration et de médiation** qui sont autant d'atouts à exploiter dans ce contexte. **CollEx-Persée peut conforter la place que le groupement a su dessiner dans l'environnement de la recherche en poursuivant plusieurs objectifs :**

- Nourrir par des programmes pluriannuels ambitieux les actions de fond de notre activité sans lesquelles aucun service sur mesure n'est

possible autour des défis posés par le signalement, la structuration numérique et la conservation.

- Rompre définitivement avec la logique de financement des acquisitions courantes qui doivent relever en premier lieu des logiques d'établissements et ne pas chercher à compenser à grand-peine et en vain la sous dotation structurelle qui caractérise la France
- Adosser l'action des établissements à la feuille de route d'innovation et de prospective des opérateurs nationaux, garantie de pérennité et de capitalisation au profit du plus grand nombre.

Afin qu'il s'installe durablement dans notre paysage et nos perspectives, je formule le vœu que le GIS CollEx-Persée, et à travers lui l'ensemble du collectif d'expertises et de volontés qui nous caractérisent, joue son rôle au service d'une science en mouvement perpétuel et librement sujette de tous les questionnements pour le plus grand bénéfice de nos démocraties contemporaines. »

> Grégory Miura,
directeur du SCD

Université Bordeaux Montaigne

>>> Vous pouvez retrouver cet article ainsi que d'autres #ParolesDe. depuis le menu "Ressources" du site CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/rubriques/>

#ParoleDeDirecteurs

est une rubrique qui recueille le témoignage des directeurs, membres du réseau CollEx-Persée.

L'objet de cette série est de recueillir leur **perception de la dynamique du dispositif CollEx-Persée** en rapport avec leurs pratiques au sein de leurs établissements.

En trois questions...

Ci-dessous, la #ParoleDeDirecteur de...

Brigitte Auby-Bucherie

« Vous avez participé à la mise en place du dispositif CollEx-Persée, en tant que membre associé du réseau. Comment analysez-vous le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui ? »

« C'est un long chemin, car je suis « tombée dans la marmite » CADIST puis CollEx très tôt ! Je me suis occupée, lors de mon premier poste, du CADIST d'odontostomatologie, puis à la Sorbonne nouvelle pendant un temps du CADIST d'anglais, et enfin en tant que directrice j'ai travaillé à faire toute sa place au sein de la DBU à la valorisation des collections d'excellence, en élargissant le périmètre au-delà du monde anglophone. Chemin en tout point positif, qui s'est nourri de l'expérience de terrain, du retour des chercheurs sur leurs besoins, de l'investissement fort des bibliothécaires. **Le dispositif CollEx a renforcé une transversalité qui était déjà en marche dans notre organigramme**, nous avons donné encore **plus de place à la recherche et à la valorisation en créant le poste de référent CollEx** au sein du département des collections et dédié un conservateur à l'appui documentaire à la recherche.

La labellisation CollEx de 9 de nos collections a été une **opportunité** pour notre université. Tout d'abord lors de la constitution des dossiers, les bibliothécaires ont découvert, encore plus, la **richesse des fonds**, le nombre de partenariats qui étaient déjà en place, ceux à développer. Ensuite, dans les différentes commissions, au CA, cela a suscité de la fierté et de **l'intérêt chez nos enseignants-chercheurs**. Cela a permis de **renforcer la visibilité de ces multiples fonds spécialisés et le rôle de la DBU**.

Une partie de nos collections proviennent de l'ancienne Sorbonne, elles témoignent donc à la fois de l'histoire des disciplines et de l'évolution dans la constitution de la documentation. L'usage de l'imprimé par les publics est fort dans notre université, mais je considère que tous ces usages sont complémentaires, et que cela ne rentre pas en contradiction avec les objectifs de CollEx. Nous nous attachons depuis de nombreuses années à enrichir l'offre électronique, notamment avec les ressources de niche, à développer partenariats et services.

« Comment l'établissement que vous dirigez a-t-il mis en œuvre le dispositif ? »

« Les contributions, collaborations, réponses à appels à projets ont été multiples !

9 collections de la Sorbonne Nouvelle ont été labellisées : Arts du spectacle ; Etudes cinématographiques ; Langue, littératures et civilisation arabes, du monde lusophone, hispaniques, italiennes, anglophones, québécoises ; Sciences humaines et sociales de l'Amérique latine.

La Sorbonne Nouvelle a été lauréate de **2 projets de numérisations** : "Digital Alfieri : Edition numérique des archives littéraires et de la bibliothèque de Vittorio Alfieri" et "CLIODIFLE : Des institutions, des enseignants, des étudiants, une contribution à l'histoire de la francophonie".

2 résidences de chercheurs également : "KINOPEDIA : Repenser les images du passé pour une pédagogie du présent", et "Paris s'amuse ! Mémoires du divertissement et du spectacle populaire".

La DBU bénéficie cette année encore d'une subvention dédiée pour le CollEx monde anglophone, permettant l'achat de ressources électroniques. Un carnet Hypothèses avec le SCD de Lille est en cours de déploiement.

Enfin la référente CollEx, très investie, participe au groupe pilote pour le signalement des fonds dans le CCFr.

« Quelles seraient vos attentes pour la suite de la durée du GIS ? Et au-delà ? »

« **Continuer les appels à projets collaboratifs de numérisation et valorisation de collections** pour des projets sur deux ans, ouvrir ces appels à projets à plus de bibliothèques.

Mieux articuler la connexion réseau, labellisations, participation aux projets collaboratifs, projets nationaux en cours (cartographie, numérisation, acquisitions).

Axer les labellisations sur des fonds thématiques plutôt que sur des bibliothèques, constituer des ensembles de fonds labellisés, inciter à la labellisation de fonds d'un plus grand nombre d'établissements.

Dans mon expérience de directrice de SCD à la Sorbonne Nouvelle, je constate que dans la pratique, si les enseignants-

chercheurs adoptent un usage, ce n'est pas pour autant qu'ils en abandonnent un autre ! Ils veulent également de plus en plus de services, de rapidité, de fluidité. C'est parfois très difficile de les satisfaire, il faut jongler avec les budgets, avec les profils de poste, les multiples projets. Toute initiative en faveur de partenariats, collaborations, valorisations concertées est donc la bienvenue.

Grâce à nos disciplines nous avons à la DBU des richesses documentaires qui intéressent la société dans son ensemble. **Ce partage de connaissance, c'est une mission que je qualifierai d'utilité publique !**

> **Brigitte Auby-Bucherie**,
directrice de la DBU
Direction des Bibliothèques
Universitaires de la Sorbonne Nouvelle

>>> Vous pouvez retrouver cet article ainsi que d'autres #ParolesDe. depuis le menu **"Ressources"** du site CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/rubriques/>

#ParoleDeDirecteurs

est une rubrique qui recueille le témoignage des directeurs, membres du réseau CollEx-Persée.

L'objet de cette série est de recueillir leur **perception de la dynamique du dispositif CollEx-Persée** en rapport avec leurs pratiques au sein de leurs établissements.

En trois questions...

Ci-dessous, la #ParoleDeDirecteur de...

Marie-Lise Tsagouria & Benjamin Guichard

«Vous avez participé à la mise en place du dispositif CollEx-Persée, en tant que membre associé du réseau. Comment analysez-vous le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui ?»

«La BULAC a accueilli le dispositif avec un grand intérêt. De création récente, elle n'était pas un établissement CADIST et n'avait donc rien à perdre et tout à gagner. Conçue comme un établissement spécialisé, la

BULAC a pour mission de desservir l'ensemble de la communauté de recherche sur les études aréales du monde non occidental, sans se limiter aux établissements fondateurs du groupement d'intérêt public.

Ainsi, depuis son ouverture en décembre 2011, les ressources électroniques dont elle fait l'acquisition sont accessibles sur place et à distance à tous les lecteurs, indépendamment de leur rattachement institutionnel.

Pour autant, nous n'avions pas de modèle déterminé pour enrichir cette palette de services dans tous les domaines ou pour expliquer notre fonctionnement.

Le GIS CollEx-Persée a donné à l'ensemble du réseau documentaire une dynamique et une logique de collaboration avec les communautés disciplinaires qui faisaient écho à nos missions. Les programmes du GIS nous ont permis, comme aux autres bibliothèques de recherche, d'être **identifiés plus facilement comme partenaires de projets de recherche, en mobilisant nos collections ou les compétences de nos métiers** (numérisation, gestion de référentiels, valorisation de la recherche...).

«Comment la BULAC a-t-elle mis en œuvre le dispositif ?»

«Nous disposons d'un atout, grâce à un dialogue fructueux avec trois réseaux dynamiques de chercheurs dans nos domaines (GIS Asie, GIS Études africaines, GIS Moyen-Orient et mondes musulmans). Nous avons ainsi pu faire se rencontrer des besoins exprimés par les chercheurs dans le domaine de la science ouverte et des humanités numériques avec les programmes de CollEx.

Pour répondre au besoin de visibilité de la recherche française dans le domaine asiatique, nous avons ainsi créé avec le GIS Asie une collection HAL-SHS en nous inspirant de l'initiative conjointe de la Bnu et de l'APEN pour les études nordiques.

Le Livre blanc du GIS MOMM, La transition numérique et la recherche sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en France, a dégagé plusieurs chantiers prioritaires. Certains concernent directement les opérations financées par le GIS CollEx-Persée : **cartographie des ressources documentaires, numérisation enrichie et fouille de textes.**

En janvier 2016, l'organisation de la BULAC avait été refondue pour développer la médiation, de l'action culturelle à la valorisation de la recherche, et pour s'emparer des enjeux de la transition bibliographique. C'est cette configuration qui nous a, par exemple, permis d'identifier les enjeux propres au **traitement des écritures non latines et de faire le lien entre la recherche en onomastique arabe et le traitement des entités, dans le cadre du projet Mistara.**

Cette politique, fortement ancrée dans le fonctionnement quotidien de la bibliothèque, est pilotée par un **directeur scientifique, une fonction qui a permis de coordonner tout naturellement les**

participations de la BULAC au réseau CollEx et de s'en faire le relais auprès des équipes de recherche.

Sans oublier que la BULAC a eu le privilège d'accueillir régulièrement des réunions de travail ou des rencontres du réseau, ce qui a assurément contribué à faire de CollEx une réalité quotidienne pour nombre de ses agents."

«Quelles seraient vos attentes pour la suite de la durée du GIS ? Et au-delà ?»

«Pendant sa première période, CollEx a expérimenté plusieurs dispositifs dans de nombreux domaines et cherché à développer de nouveaux services. Il sera utile de tirer le bilan des différents projets pour constituer une base de connaissances, d'outils ou de référentiels à mettre à disposition du plus grand nombre d'établissements.

À titre d'exemple, la BULAC a réalisé, avec la bibliothèque de Sciences Po et la bibliothèque Sainte-Geneviève, un outil de gestion des chaînes de numérisation, NumaHOP. Parvenus en phase d'exploitation de ce logiciel libre en 2019, nous avons pris la mesure de l'intérêt, mais aussi de la difficulté, à pérenniser un outil issu d'un financement sur projet et à construire une communauté d'utilisateurs : le GIS CollEx-Persée apparaît désormais comme un partenaire privilégié pour y parvenir.

Dans la phase « CollEx 2 », concentrer énergie et moyens sur les initiatives les plus fructueuses et les plus reproductibles, et se distinguant clairement des projets financés par d'autres acteurs, semble inévitable. L'achat de documentation devrait, à ce sens, sortir du périmètre du GIS ; à l'inverse l'organisation de résidences de chercheurs dans les établissements documentaires de l'ESR est une initiative originale et précieuse, sans réel équivalent. Dans ce souci d'efficacité, la logique des appels à projet pourrait laisser une plus grande place à une logique de programmes afin d'éviter d'éparpiller les efforts."

> Marie-Lise Tsagouria,
directeur
et Benjamin Guichard,
directeur scientifique

Bibliothèque universitaire des langues
et civilisations (BULAC)

>>> Vous pouvez retrouver cet article ainsi que d'autres #ParolesDe. depuis le menu "Ressources" du site CollEx-Persée :
<https://www.collexpersée.eu/rubriques/>

CO-CONSTRUIRE AVEC LA RECHERCHE

"La dynamique initiée et soutenue par CollEx-Persée ouvre également de passionnantes perspectives de recherche, notamment sur les usages et les pratiques des chercheurs par rapport à ces nouvelles ressources, à l'évolution des méthodologies mises en œuvre ou à la diffusion des collections. Sur l'ensemble de ces sujets, les projets de CollEx-Persée sont autant de cas et de points d'observation pour mieux comprendre les usages et pratiques des chercheurs et améliorer les dispositifs de médiation."

Benoît Epron
 Professeur associé HES,
 Haute Ecole de Gestion de Genève

EVOL
 25 avril 2021 LA REVOLUTION des ŒILLETS

L'appel à RÉSIDENCE de CHERCHEURS CollEx-Persée : retour sur un nouveau mécanisme

L'appel à projets Résidences s'inscrit dans la volonté de promotion de la bibliothèque comme lieu de recherche et d'expertise, en offrant la possibilité à un chercheur de travailler à sa mise en valeur scientifique et technique, avec les équipes de la bibliothèque, dans le cadre d'un contrat établi pour une durée d'un an.

LANCÉ À L'AUTOMNE 2020, L'APPEL A PERMIS DE SOUTENIR 7 RÉSIDENCES, POUR 300.000 EUROS. ELLES ONT DÉBUTÉ À LA RENTRÉE 2021.

Au sein de CollEx-Persée, l'attention a été grande pour ménager le délicat équilibre entre l'autonomie des chercheurs pour définir eux-mêmes leurs axes de travail et identifier les fonds qu'ils veulent étudier et l'obtention d'un bénéfice réel pour les bibliothèques, évitant ainsi un effet d'aubaine sans retombée pour les établissements d'accueil. **Le format d'un contrat annuel pour un montant maximal de 50 000 euros a été l'option privilégiée.** Une ouverture assez large a été laissée pour les profils attendus. Pour davantage de souplesse, il a été proposé d'ajuster le montant de la résidence au nombre de mois demandés (avec un seuil minimal de 6 mois, cependant). La publication est intervenue le 7 octobre 2020 pour une réponse au 10 janvier 2021 et une évaluation des candidatures par le conseil scientifique au printemps 2021.

14 dossiers ont été déposés. **Les lauréats ont été désignés par le conseil scientifique de CollEx-Persée, sur la base de l'appréciation du parcours du chercheur, de la qualité scientifique et documentaire du projet, de son impact pour la recherche et de sa faisabilité, ainsi que de la qualité de la coopération mise en œuvre entre le chercheur et la bibliothèque d'accueil.** Ce mécanisme aura mis en marche une réflexion au sein des établissements et opéré un rapprochement concret entre acteurs de la recherche.

S'il fallait synthétiser les points communs des projets lauréats, on pourrait avancer en premier lieu l'**expertise indéniable des binômes mis en place**, assurant le bon équilibre des travaux.

Le conseil scientifique s'est aussi laissé convaincre par **les résidences** dont les conditions de réalisation dans la composante documentaire comme dans les attendus scientifiques étaient clairement présentées.

On remarquera aussi une **vraie articulation entre les projets de recherche et les politiques des établissements d'accueil** soucieux de valoriser les fonds. La cohérence de cette démarche rassure sur la faisabilité grâce à une bonne insertion des résidents dans les bibliothèques et au personnel mis à disposition.

Bien souvent, on constate que les projets lauréats sont en germe depuis longtemps, reposant sur des bases sérieuses qui leur permettront d'être un préalable à une numérisation de qualité et à une diffusion ouverte.

Enfin, la plupart offre aussi, **en plus de l'impact scientifique, une dimension pédagogique.**

> **Catherine Désos-Warnier**
Chargée de mission CollEx-Persée

>>> Retrouver
le contenu dans le Rapport des Résidences :
<https://www.collexpersée.eu/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-AAPR-a-publier-sur-le-site-web.pdf>
ainsi que depuis un article DLIS
<https://dlis.hypotheses.org/tag/ap-pel-a-residences-de-chercheurs>

Réseau Projets Ressources Groupes A propos

#RésidenceCollExPersée

EpiPOM

Le patrimoine architectural en pays d'Islam dans le fonds iconographique Henry Viollet

GIP BULAC

Martina Massulo (CeRMI – UMR 8041)
et Farzaneh Zareie (BULAC)

Étudier et dessiner la Grèce au début du XIXème siècle

Carl Haller von Hallerstein et les débuts de l'archéologie grecque

Bnu

Daniela Lefèvre-Novaro (Université de Strasbourg)
et Claude Lorentz (Bnu)

« Paris s'amuse ! »

Mémoires du divertissement et du spectacle populaire

Université Sorbonne

Nouvelle

Camille Paillet (CHS-UMR 8058)
et Céline Hersant (DBU-Théâtre-Gaston Baty)

Archives Gilliéron

Infrastructures numériques pour le fonds d'archives et la collection des artistes Gilliéron

École française d'Athènes

Christina Mitsopoulou (Université de Thessalie)
et Marie Stahl (EFA)

Émergence de l'imagerie électronique en France

Etude et valorisation des archives « caméras électroniques » de l'Observatoire de Paris

Observatoire de Paris – PSL

Frédéric Soulu (Centre François Viète – Université de Nantes)
et Aleth Tisseau des Escotais (Observatoire de Paris)

KINOPEDIA

Repenser les images du passé pour une pédagogie du présent

Université Sorbonne

Nouvelle

Mathilde Rouxel (LIRA – EA 7343)
et Vincent de Lavenne (DBU)

Fonds de manuscrits arabes de la Bnu

Explorer les manuscrits arabes de la Bnu et ses trésors en pharmacopée

Bnu

Géraldine Jenvrin (IREMAM-UMR 7310)
et Daniel Bornemann (Bnu)

Appel à projets CollEx-Persée : #AAPCOLLEXPERSÉE21_22 mécanisme et suivi

Au terme d'un appel à projets ouvert le 15 juin 2021 et clos le 10 décembre 2021, 31 dossiers ont été déposés auprès du GIS CollEx-Persée.

Le GIS CollEx-Persée, en tant qu'infrastructure de recherche en information scientifique a créé ces appels à projets pour favoriser le développement de services à la recherche adossés aux collections d'excellence au sein du réseau et encourager des démarches collaboratives de numérisation, d'enrichissement de métadonnées et/ou de développement d'autres types de services sur des corpus de différentes natures.

Pour rappel, CollEx-Persée a financé au total 73 projets pour près de 4 millions d'euros :

-en 2018, 41 projets (sur 93 déposés, en deux vagues) ont été retenus pour la somme de 1.588.670,77 euros.

-en 2020, 25 projets (sur 46 déposés) pour la somme de 1.997.886 euros.

A cela s'ajoute l'appel à résidences chercheurs, qui a financé 7 contrats annuels, en 2021-2022 à hauteur de 299.177 euros.

En 2022, l'enveloppe prévisionnelle est de 2 millions d'euros.

Ce troisième et dernier appel à projets collaboratifs du GIS CollEx-Persée doit consolider les acquis du mécanisme pour susciter des projets numériques à valeur ajoutée, favoriser la dynamique de co-construction entre chercheurs et professionnels de la documentation, faire des bibliothèques des acteurs de la recherche au plus près des besoins des chercheurs, articuler les projets aux collections patrimoniales et scientifiques, numériques et matérielles des bibliothèques de recherche, encourager le fonctionnement en réseau, s'inscrire dans les objectifs de la science ouverte, s'ouvrir à toutes les disciplines et à l'interdisciplinarité.

Compte tenu de l'expérience acquise dans les éditions précédentes, certains éléments ont été particulièrement renforcés et seront évalués en conséquence par les experts : la

mise en place d'un **réseau d'acteurs complémentaires** au-delà des institutions porteuses ; la **qualité de l'ingénierie de projet** mise en place en termes de **gouvernance de projet** ou de **pérennisation des livrables** ; la présence d'un **volet formation et valorisation** pour une meilleure diffusion des résultats ; l'instruction des **questions juridiques et ayant-droits** ; l'inscription dans les principes de la **science ouverte** par la mise en place d'un **PGD** et la **préservation numérique** et, enfin, l'**ouverture à l'international**.

Il a été envisagé d'aller plus loin, au moment de la conception de l'appel, et de demander aux porteurs de démontrer l'intérêt du service proposé à l'échelle nationale ou d'un secteur disciplinaire ou thématique ; de démontrer l'aspect mutualisable du ou des services proposés ; de proposer une gouvernance et un modèle économique viables au-delà de la durée du projet lui-même permettant d'assurer la pérennité et l'enrichissement du service proposé. **C'était une approche sans doute trop ambitieuse et déjà programmatique, nécessitant des financements pluriannuels.**

Cette démarche a été réservée pour nourrir la réflexion autour d'un CollEx-Persée 2 (2023-2027).

Une évaluation en plusieurs étapes aura lieu en 2022 : expertises des professionnels de l'information scientifique du 20 décembre 2021 au 18 février 2022 et évaluation par des binômes du conseil scientifique du 28 février au 28 avril 2022.

> **Catherine Désos-Warnier**
Chargée de mission CollEx-Persée

#AAPCOLLEXPERSÉE21_22 Infographie

15 projets
"Numérisation"

11 projets
"Services"

5 projets
"Numérisation
et services"

Remarque ¹
6 projets déposés présentent le **volet n° 2** d'un projet déjà financé par CollEx-Persée.

Remarque ²
3 projets, non retenus dans l'AAP 19_20 se représentent en ayant tenu compte des avis des experts.

31 PROJETS DÉPOSÉS
(dont 1 inéligible)

... pour un coût TOTAL de
6 552 355,45 €

#AAPCOLLEXPERSÉE21_22

Partenaires

Il y a 174 partenaires engagés dans les projets, dont 24 deux fois ou davantage.

Opérateurs CollEx : 4 opérateurs... dans 7 projets (Persée, INIST, Abes dans 2 projets, BnF dans 3).

SCD ou BU : 17 établissements... dans 15 projets (dont BULAC dans 3 projets, BIS dans 4, BNU et BSG dans 2 projets chacune, SCD Bordeaux dans 3).

Ecoles françaises à l'étranger : 4 EFE... dans 5 projets (EFA, EFR, EFEO dans 3 projets, IFAO dans 2).

Instituts, Ecoles, Muséum, Observatoire, Collège de France : 17 institutions... dans 14 projets (Collège de France dans 3 projets, EPHE-PSL dans 2 projets).

Unité propre de recherche (UPR) : 3... dans 2 projets (IRHT, Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Centre d'histoire Espaces Cultures).

Institut d'études avancées (IEA) : 1 (de Strasbourg) dans 1 projet.

Unité mixte de recherche (UMR) : 34... dans 18 projets (et Archéorient, ArAr, HISOMA, LAHRA, Archimède, URMIS, ASM dans 2 projets chacune).

Fédération de recherche (FR) : 1... dans 4 projets : la MOM.

Unité mixte de services (UMS) : 1, le CRBC et Groupement de services (GDS) : 1 Frantiq, ... dans 3 projets.

Unité de recherche (UR) : 12 dans 7 projets (et UR 4027-Artois dans 2 projets) et **Equipes d'accueil (EA)** : 17 dans 9 projets (et EA 4710 -POLEN dans 2 projets).

Maisons des sciences de l'homme (MSH) : 8... dans 9 projets (et MISHA dans 2 projets, Dijon dans 2 projets) + 1 engagement du RnMSH dans 1 projet.

Partenaires étrangers : 23 institutions... dans 12 projets.

Autres partenaires : 4 centres d'archives, 9 musées, 1 municipalité, 1 chaire, 1 association, 2 comités, 2 délégations, 1 equipex, 1 fédération, 1 infrastructure de recherche, 1 infra de calcul, 1 programme régional, 5 sociétés savantes.

#AAPCOLLEXPERSÉE21_22

Compléments

D'un point de vue disciplinaire... cet appel à projets est, une fois encore, le reflet du réseau lui-même constitué à hauteur de 25% de délégations documentaires d'excellence en STM, et de 75% de délégations documentaires d'excellence en SHS.

Certaines thématiques se distinguent cette année, comme :

- l'Asie (5 projets)
- l'antiquité et l'archéologie (4 projets)
- le droit/économie (3 projets).

Anciens projets (comparaisons) :

#AAP2018 :

- 41 projets ont été retenus...
- pour la somme de 1.588.670,77 euros.
- 34 projets collaboratifs et 7 bourses.

Tous sont achevés en 2021.

Les bilans scientifiques sont accessibles via <https://www.collexpersee.eu/les-projets/>
Les bilans financiers ont donné lieu à 114 134,25 euros de recouvrement (sur plusieurs exercices budgétaires), soit 7% des subventions octroyées.

#AAP19_20 :

- les 25 projets financés devront tous s'achever d'ici décembre 2022, tout comme les 7 résidences de chercheurs CollEx-Persée.

Retrouvez nos jeux de données *open data*

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-porteur-jury-expert-aap-collex-persee/information/>

et <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-projets-aap-collex-persee/information/>

Un programme national financé par CollEx-Persée "RESPADON : retour sur l'année 1"

Le projet Réseau de Partenaires pour l'analyse et l'exploration de données numériques (ResPaDon) a débuté le 25 mars 2021 pour une durée de 2 ans. Porté par l'Université de Lille et la Bibliothèque nationale de France (BnF) en partenariat avec le Campus Condorcet et Sciences Po, le projet associe les équipes de recherche du laboratoire GERiICO et du médialab de Sciences Po, ainsi que plusieurs chercheurs intéressés à l'exploitation des archives du web.

Dès l'amont du projet, le soutien de CollEx-Persée a contribué à transformer une initiative venue de quatre établissements partenaires en un projet d'envergure nationale, ouvert vers la communauté des chercheurs et des professionnels de l'information. Le financement de CollEx-Persée joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'événements et d'actions destinés à construire un réseau national autour des archives du web.

En associant étroitement chercheurs et professionnels de l'information scientifique, le projet ResPaDon vise à développer un réseau autour de l'exploitation des archives du web conservées à la BnF et à l'Institut national de l'Audiovisuel (INA). Les objectifs du projet sont les suivants :

- ANALYSER les usages actuels et potentiels des archives du web, et par extension des autres collections numériques mises à disposition par la BnF (2021).
- EXPÉRIMENTER des dispositifs d'accès et des méthodes d'exploitation de ces collections (2022).
- EN DÉDUIRE des préconisations en matière de démarches d'accompagnement, de répartition des rôles entre acteurs, de compétences et d'outils nécessaires (2023).

Dès le début de l'année 2021, l'équipe du projet ResPaDon s'est mobilisée pour lancer les différents groupes de travail qui composent l'ossature du projet. Au total, 5 groupes de travail réunissent 26 professionnels et chercheurs autour des actions et livrables du projet :

- 1. Enjeux stratégiques et préconisations :** production de préconisations opérationnelles sur l'organisation de l'accès aux archives de web en France ;
- 2. Exploration des usages des archives du web :** dresser une typologie des usages des archives du web par les chercheurs ;
- 3. Expérimentation autour d'une capsule d'accès à distance :** implémenter une capsule

d'accès aux archives du web dans l'emprise de l'Université de Lille ;

- 4. Expérimentation autour de la constitution et du traitement de corpus web issus des archives de l'Internet, en lien avec le web vivant :** rendre possible des logiques d'approche comparative entre le web vivant et les archives du web ;
- 5. Coordination, planification et communication :** actions de coordination, de planification et de communication autour du projet.

Réunir la communauté académique autour des usages des archives de l'internet : journée de lancement du projet

Le programme de la journée du 17 mai 2021 reflète la volonté des porteurs du projet d'établir un état de l'art des pratiques autour des archives du web. Il associe des temps de présentation des enjeux relatifs aux archives du web en France et à l'international, des retours d'usages par les chercheurs, des ateliers thématiques et un temps final sur la constitution d'un réseau autour des archives du web. L'événement a rassemblé à distance 26 intervenants (dont 16 chercheurs) et un public de plus de 200 personnes. Il a permis de confirmer l'intérêt d'un réseau associant chercheurs et professionnels autour de l'exploitation des archives du web. La valorisation de cette journée a été l'occasion d'inaugurer le Carnet Hypothèses du projet avec la publication des enregistrements vidéo des interventions, le 6 juillet 2021 (<https://respadon.hypotheses.org/1>).

Partager une culture commune autour de la collection des archives de l'Internet : Journée en immersion à la BnF.

Le projet ResPaDon prévoit une série d'actions de formation destinées à créer une culture commune parmi les membres du projet et à expérimenter des formats pour une future offre de formations aux archives du web. Les 28 et 29 juin 2021, une première action de formation a permis de réunir l'ensemble des partenaires du projet à la BnF. 15 participants, chercheurs et professionnels, ont pu découvrir les différentes facettes de la collection des archives du web, depuis la collecte jusqu'aux outils d'exploitation. Ce temps de formation et d'échanges a créé un socle commun de connaissances essentiel pour la suite du projet.

Les rencontres trimestrielles d'un groupe de réflexion : un cycle d'ateliers pour élaborer ensemble des préconisations

Les ateliers ResPaDon ouvrent un espace de réflexion pour élaborer des préconisations sur l'exploitation des archives du web. Un cycle de 8 séances, programmées à rythme régulier, réunit un groupe permanent composé des partenaires et de représentants d'acteurs intéressés au projet (INA, ADBU, BDLI, CollEx-Persée...). Chaque séance est également l'occasion d'inviter des chercheurs et des professionnels à témoigner de leur usage ou à apporter leur expertise. Les thématiques suivantes ont été identifiées : l'accès à un service tiers ou distant, les enjeux méthodologiques de la production à l'accès au corpus, les enjeux juridiques liés à l'accès et à l'utilisation des archives du web, la complémentarité entre l'offre de service entre opérateurs nationaux et acteurs de proximité, l'adéquation entre les usages et les services proposés, les enjeux de compétences et de formation, l'implication des chercheurs dans la production des corpus. Chaque séance est composée d'un temps de partage de pratiques et d'un atelier collaboratif. Une restitution sous la forme d'un webinaire est ensuite proposée à l'ensemble de la communauté.

Perspectives pour la suite du projet

2021 a enfin été l'occasion de poser des bases solides pour la réalisation des différentes actions prévues dans le cadre du projet : enquête sur les usages des archives du web pilotée par une équipe de recherche du laboratoire GERiICO, implémentation et expérimentation d'une capsule d'accès aux archives du web à l'Université de Lille, Datasprint organisé par Sciences Po autour de l'exploration avec Hyphe des archives du web et du web vivant. Les résultats de ces études et expérimentations entreront en résonance directe avec les séances du cycle d'atelier et viendront alimenter la rédaction de préconisations en 2023. Ces préconisations permettront ensuite d'envisager un élargissement du réseau et de la démarche à une communauté plus large et à de nouveaux établissements.

>>> Retrouver le carnet Hypothèses du projet : <https://respadon.hypotheses.org/1>

> **Marie-Madeleine Géroutet**, Responsable du Département Services à la recherche et aux chercheurs - Service Commun de Documentation - Université de Lille

Céline Ferjoux, Coordinatrice du projet ResPaDon - Service Commun de Documentation - Université de Lille, BnF

#FocusProjet

ISSA : l'intelligence artificielle au service de la recherche bibliographique.

Ces dernières années, plusieurs phénomènes ont complètement modifié la manière dont les chercheurs interagissent avec la littérature scientifique. Les volumes de publications explosent, que ce soit dans des revues et conférences avec actes, ou au travers de dépôts en prépublication (par exemple arxiv.org), de sorte qu'il peut être difficile de s'y retrouver et d'identifier les articles pertinents ou même des collaborateurs potentiels. Le projet Issa s'appuie sur l'indexation sémantique des publications d'une archive ouverte pour offrir aux chercheurs des outils leur permettant d'explorer plus facilement cette masse de connaissances.

Un premier service permet déjà de visualiser les notices d'articles enrichies par l'indexation automatique (mots-clés thématiques et géographiques) ainsi que l'affichage (optionnel) des entités nommées dans le résumé avec un lien vers des ressources externes (exploration du Web des données) et la visualisation des entités nommées géographiques sur une carte.

Dans ce billet, nous présentons les différentes étapes suivies dans ce projet pour relever ce défi. Deux objectifs principaux sont visés :
- traiter le contenu d'une archive scientifique ouverte afin de produire un index sémantique représenté sous la forme d'un graphe de connaissances ;
- développer des services innovants de recherche et de visualisation capables d'exploiter cet index sémantique. Ce projet s'adosse à un cas d'usage spécifique, l'archive ouverte des publications du Cirad, Agritrop, sur laquelle tous les développements sont mis en œuvre.

Le processus de construction de l'index sémantique fait appel à diverses techniques d'intelligence artificielle : traitement du langage naturel, ingénierie des connaissances, web sémantique et données liées. Ces techniques permettent de traiter les métadonnées des publications ainsi que le texte intégral des articles (pour ceux disponibles en libre accès) afin d'en extraire automatiquement des descripteurs thématiques et des entités nommées. La base de connaissances ainsi créée établit des liens avec des référentiels standard (ontologies, thesaurus, etc.) tels que Wikidata, DBpedia, Agrovoc, GeoNames. Les données produites sont stockées dans une base de données RDF (triple store) qui sert de clé de voûte au développement de services de recherche ou de visualisation.

Anne Toulet,
Ingénieure de recherche,
chargée de projet Web Sémantique
et Web de données – Dist, Cirad

Franck Michel,
Ingénieur de recherche en informatique –
Laboratoire I3S, Université Côte d'Azur, CNRS, Inria

Andon Tchechmedjiev,
Maître de Conférences en informatique – EuroMov
Digital Health in Motion, Univ. Montpellier, IMT
Mines Alès

Le second volet a pour focus le développement de services. Un préalable a consisté à mener une enquête auprès de chercheurs du Cirad, de manière à déterminer plus précisément leurs besoins et proposer des services de recherche bibliographique adaptés. L'analyse de ces entretiens a permis d'orienter nos choix vers les premières réalisations de services et les pistes à explorer.

>>> Vous pouvez retrouver cet article, publié le 27 janvier depuis le fil d'actualité de CollEx-Persée : <https://www.collexpersee.eu/focusprojet-issa-lintelligence-artificielle-au-service-de-la-recherche-bibliographique/>

#FocusProjet

(p.59>61)

est une rubrique qui permet de suivre les projets CollEx en mettant en lumière certains moments clés.

#ParoleDeChercheurs

(p.62>65)

est une rubrique qui recueille le témoignage de chercheurs sur leurs pratiques de recherche et l'intérêt pour eux des services développés par CollEx-Persée.

#FocusProjet

CLIODIFLE : récupérer des traces de vie oubliées.

Des futurs professeurs et professeures de français, venant de partout dans le monde, déguisé(e)s pour leur bal de fin d'études en 1928 à la Sorbonne... sur la photo jaunissante, on voit des jeunes gens sur leur 31 avec des déguisement très élaborés, prenant la pose, plus ou moins à l'aise avec l'appareil photo.

C'est l'une des particularités du projet CLIODIFLE : récupérer des traces de vie oubliées.

Le dépouillement et l'analyse des archives est aussi, entre les documents officiels et des comptes rendus arides, un moment qui apporte son lot de sourires, de blagues sur les trajectoires individuelles de jeunes du passé. Le projet est fidèle à son approche à trois étages : des institutions, des enseignants, des étudiants...

CLIODIFLE comporte la numérisation d'archives institutionnelles méconnues et la mise en place d'une bibliothèque numérique pour impulser l'historiographie, tant de la didactique du FLE que de la construction de la francophonie au XXe siècle.

Le lancement de cette bibliothèque numérique⁽¹⁾ sera le point culminant des activités académiques liées au centenaire des institutions originaires de l'enseignement du FLE en Sorbonne. Il a été appuyé par CollEx à l' hauteur de 78 815 euros lors de l'APP19_20.

Le projet avance bien, le dépouillement des archives, la réflexion sur la structure de la bibliothèque numérique, les accords de traitement avec le prestataire numérisation, presque tout avance malgré les restrictions sanitaires.

L'établissement d'un tableau de récolement exploitable pour la numérisation et l'indexation de la bibliothèque numérique, les métadonnées et les référentiels, prennent le temps de toutes les parties prenantes : les conservateurs de la Bibliothèque universitaire, l'archiviste de

l'Université et bien évidemment le groupe de travail de jeunes chercheur.e.s du DILTEC.

Dans le bureau où le travail de récolement se poursuit, le mur se couvre peu à peu de noms, de sigles, et c'est une petite partie du passé qui reprend soudain forme grâce à l'analyse fine des membres de l'équipe.

Les numérisations seront finalisées fin mai, mais le grand colloque du centenaire et le lancement de la bibliothèque numérique a été reporté d'un an afin qu'il puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Entre-temps, la plongée dans les archives a créé un vrai lien entre l'équipe et les traces laissées par les anciens étudiants, professeurs et directeurs de cette école.s nommées géographiques sur une carte.

Carolina Torrejon,

Responsable des collections lusophones

Référente CollEx-Persée

Direction des Bibliothèques Universitaires (DBU)

Université Sorbonne Nouvelle

>>> Vous pouvez retrouver cet article, publié le 15 mars depuis le fil d'actualité de CollEx-Persée :

<https://www.collexpersee.eu/focusprojet-cliodifle-recuperer-des-traces-de-vie-oubliees/>

#FocusProjet

Datacc'+. Publier l'impubliable : une enquête auprès des chimistes et des physiciens.

Dans un article intitulé « Publier l'impubliable : une enquête auprès des chimistes et des physiciens », l'équipe projet revient sur ses travaux.

La lecture des revues académiques tend à refléter une réalité du monde scientifique assez équivoque, où seuls les résultats probants sont relayés, omettant donc la diffusion de ce qui ne fonctionne pas ou moins bien. Cet état de fait, qui constitue un biais de publication majeur, emporte une série d'effets pervers décrits dans un article publié par l'équipe porteuse du projet Datacc'+.

L'analyse, construite à partir d'une enquête quantitative menée auprès de plusieurs centaines de chercheurs en chimie, physique et disciplines connexes, a été mise en ligne sous forme de pré-print le 30 septembre 2021.

Parmi les chiffres-clés à retenir, il est à noter que :

- 81% des chercheurs interrogés estiment avoir déjà produit des résultats 'négatifs' pertinents.

- Seuls 12,5% des sondés sont parvenus à publier des résultats négatifs dans des revues.

- 77% des sondés soutiennent l'idée de création d'un portail permettant de valoriser et de partager des résultats négatifs. Les chimistes, les chercheurs en sciences de l'environnement et les doctorants y sont particulièrement favorables.

- 75,2% des sondés adhèrent à l'idée de partager leurs données négatives, 18,7% sont indécis et 6,1% y sont opposés.

- Faute de diffusion adéquate, près de 30% des répondants rapportent avoir découvert qu'une autre équipe avait effectué les mêmes expériences aboutissant aux mêmes résultats infructueux.

- Le manque de temps et la complexité de restitution et d'interprétation des résultats négatifs sont identifiés comme les freins principaux à leur diffusion.

Cette étude est un premier jalon vers la mise en place d'une base de données pilote visant à améliorer la diffusion des données issues d'expériences infructueuses, dont la publication est largement obérée par le système de communication scientifique actuel.

Voir l'article depuis Zenodo :

<https://zenodo.org/record/5541589#.Y3SubHbMKUI>

R1 C₈H₇NSe

R2 C₄H₉F₃Si

Compound	MW	W
C ₈ H ₇ NSe (R1)	196.122	196.0
C ₄ H ₉ F ₃ Si (R2)	142.196	284.0
C ₁₆ H ₃₆ FN (R3)	261.470	52.3
THF (S1)	72.107	
C ₈ H ₇ F ₃ Se (P1)	239.110	140.0

B *I* U ABC x₂ x² Fontes Colors

Dans un ballon contenant R1 (196.0 mg) On refroidit à 2°C

On ajoute R2 (295 µL, 1.998 mmol)

On coule R3 (0.200 mL, 0.200 mmol, 0 début 6h54

5' après fin bain froid

9h00 : ajout 30L PhOCF₃ → RMN ¹⁹F :

Purification :

48g silice, Ep pure

Marie-Emilia Herbet,

Chargée de mission CollEx – SCD Université

Claude Bernard Lyon 1

Pour l'équipe Datacc'+

>>> Vous pouvez retrouver cet article, publié le 2 novembre depuis

le fil d'actualité de CollEx-Persée :

<https://www.collexpersee.eu/focusprojet-datacc-publier-limpubliable-une-enquete-aupres-des-chimistes-et-des-physiciens/>

#ParoleDeChercheurs Benoît Epron

La dynamique initiée et soutenue par CollEx-Persée ouvre de passionnantes perspectives de recherche.

En tant que chercheur en Sciences de l'Information et de la Communication travaillant plus précisément sur les bibliothèques, CollEx-Persée m'intéresse à double titre. D'une part, les projets soutenus par CollEx-Persée placent les bibliothèques comme partenaires essentiels des activités de recherche. Par la richesse des fonds traités et par la qualité des données produites, les bibliothèques impliquées sont aux côtés des chercheurs, dans un dialogue et une coopération efficaces.

D'autre part l'ensemble des collections numérisées et valorisées grâce à CollEx-Persée viennent enrichir l'offre de ces bibliothèques à destination d'une communauté de chercheurs élargie, potentiellement internationale. Elles participent donc à une valorisation des compétences et de l'expertise des professionnels des bibliothèques comme producteurs et médiateurs de leurs collections spécialisées, voire uniques.

De mon point de vue, CollEx-Persée représente également un outil avec un fort potentiel dans sa capacité à animer un réseau d'établissements investis dans ces projets. Les perspectives de mutualisation des compétences et des retours d'expérience sont particulièrement intéressantes à suivre, que ce soit au niveau de l'émergence de clusters thématiques ou mise en commun des expertises développées dans les projets.

Enfin, la dynamique initiée et soutenue par CollEx-Persée ouvre également de passionnantes perspectives de recherche, notamment sur les usages et les pratiques des chercheurs par rapport à ces nouvelles ressources, à l'évolution des méthodologies mises en œuvre ou à la diffusion des collections. Sur l'ensemble de ces sujets les projets de CollEx-Persée sont autant de cas et de points d'observation pour mieux comprendre les usages et pratiques des chercheurs et améliorer les dispositifs de médiation.

Benoît Epron,
Professeur associé HES,
Haute Ecole de Gestion de Genève,
Membre du Conseil Scientifique
de CollEx-Persée

>>> Vous pouvez retrouver cet article,
publié le 6 janvier depuis
le fil d'actualité de CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/parole-de-chercheurs-benoit-epron/>

>>> Vous avez accès
à la liste des membres
du Conseil Scientifique
depuis le site Internet,
Menu "A propos",
onglet "Gouvernance":
<https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2022/04/cs-avril-2022.pdf>

Le Conseil Scientifique	
Président M. Jean-Louis...	Vice-président M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...
Membres M. Jean-Louis...	Membres M. Jean-Louis...

#ParoleDeChercheurs Sophie Coeuré

L'occasion d'une collaboration inédite autour des archives des « dissidents ».

Pour les historiennes et les historiens de la Russie, de l'Union soviétique, de l'Europe « de l'Est » et des mobilisations pour les droits de l'homme, La contemporaine à Nanterre est une ressource unique en France, avec des fonds collectés depuis 1917 auprès de producteurs tant publics que privés. C'est en constatant la richesse méconnue de la documentation provenant d'exilés et « dissidents », originaires d'URSS et des pays européens à régime socialiste et présents en France des années 1950 au début des années 1990, qu'est né le projet de les repérer partout en France, de les rendre visibles, nationalement et internationalement, et de les valoriser. Plus d'une trentaine ont d'ores et déjà été identifiés.

La préparation du projet DISSINVENT - DISSidences de l'Est en exil : INventaire, histoires, pratiques documentaires - lauréat de l'appel à projets CollEx-Persée en 2020 puis sa mise en œuvre par La contemporaine et l'Université de Paris (laboratoire ICT) ont été l'occasion d'une collaboration inédite entre chercheurs et professionnels de la documentation, appuyée sur un réseau de partenaires : la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, le Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen, l'Institut des sciences sociales du politique, l'Institut d'études slaves, le centre Eur'ORBEM et le Centre de recherche Europe-Asie qui ont pu aussi intervenir sur le blog du projet.

Le parcours souvent bousculé de ces archives et documents déplacés puis conservés comme « petits fonds » peu visibles est étudié et comparé à l'histoire des collections analogues en Europe, en Russie et en Amérique du Nord. On a travaillé en commun sur les choix de description et d'indexation, qui semblent souvent à tort « naturels » aux historiens

consultant les catalogues. Comment décrire et retrouver au mieux des correspondances, rapports, « samizdats », tracts, affiches, photographies, films, témoignages oraux... produits dans de multiples langues ?

A l'occasion du projet, j'ai aussi découvert l'appel à projet CollEx-Persée, qui m'a convaincue par son originalité (alors que les appels recherche ou pédagogiques sont nombreux) et par son format de dossier et de financement, bien adaptés aux objectifs sans demander un temps de montage excessif.

L'objectif est de contribuer au réseau national de cartographie CollEx par des notices de fonds, d'enrichir les notices existantes et l'interopérabilité entre les catalogues, de disséminer l'information auprès des chercheurs et sur le web en accès libre.

Sophie Coeuré,
Professeure des universités
Université de Paris (laboratoire ICT)

>>> Vous pouvez retrouver cet article,
publié le 7 octobre depuis
le fil d'actualité de CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/parole-de-chercheurs-sophie-coeure/>

#ParoleDeChercheurs Pierre Verschueren

« Faire du doctorat ès lettres un objet d'histoire. »

Malgré la place du doctorat dans la vie de la recherche, l'histoire de ce titre universitaire est encore très mal connue, au-delà de la mythologie qui entoure la « thèse d'Etat » – supposément toujours monumentale. Pourtant, au sein du système universitaire tel qu'il se cristallise au XIXe siècle, le doctorat est à l'interface entre le système de production des savoirs scientifiques et le système de reproduction des élites intellectuelles. Son rôle, discret parce que quotidien et structurel, n'en est pas moins fondamental pour comprendre la socio-histoire de la construction et de l'institutionnalisation des disciplines qu'on appelle aujourd'hui sciences humaines et sociales.

Cette lacune historiographique s'explique avant tout par un manque d'outils pour aborder une documentation à la fois massive et dispersée, entre bibliothèques universitaires, archives de l'administration des facultés, des rectorats, du ministère de l'Instruction publique. Le soutien du GIS CollEx-Persée, en permettant de fédérer les efforts des chercheurs et des professionnels des bibliothèques, s'avère crucial pour faire sauter un tel verrou documentaire.

Concrètement, le projet ès lettres s'appuie sur la collection quasi-complète de thèses de doctorat ès lettres conservée par la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne pour constituer une base de données, accessible en ligne, articulant numérisation de ces documents et rassemblement des informations qui y sont relatives. Il mobilise ainsi à la fois les équipes de la BIS, des chercheurs de plusieurs laboratoires (Centre Lucien Febvre, IHMC, Centre d'histoire du XIXe siècle, CHCSC), mais aussi des professionnels de la BnF, des Archives nationales, de la Bibliothèque de l'ENC et de plusieurs SCD. Seule la souplesse offerte par le GIS CollEx-Persée a pu permettre de fédérer autant d'acteurs différents dans un objectif commun.

Pierre Verschueren,
Maître de conférences
en histoire contemporaine
à l'université de Franche-Comté

>>> Vous pouvez retrouver cet article,
publié le 17 novembre depuis
le fil d'actualité de CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/parole-de-chercheurs-pierre-verschueren/>

#ParoleDeChercheurs Cécile Callou

CollEx-Persée – un accélérateur de coopération pour le Muséum national d'Histoire naturelle.

Le projet Datapoc 2.0 (Poc comme « proof of concept » ou « people of collection ») a vu le jour en 2016, à l'initiative de la Direction des Bibliothèques du Muséum, avec la réunion d'un petit groupe de personnes toutes très impliquées dans la construction de systèmes d'informations. Ces systèmes très hétérogènes dans leur forme et leur contenu relèvent de chacune des missions fondamentales de l'établissement : collections naturalistes et documentaires, recherches fondamentales et appliquées, expertises institutionnelles, diffusion et formations.

Si les bibliothèques et les publications scientifiques sont assez naturellement structurées et ouvertes sur des outils nationaux et internationaux du domaine, les autres systèmes ont chacun leurs propres pratiques de production et de diffusion, avec une organisation nationale et supra nationale parfois très récente. La seule donnée véritablement commune à tous ces systèmes est la personne qui collecte, observe, analyse, décrit, enregistre et illustre, rédige et publie. Il n'existe pourtant pas d'identifiants pérennes partagés, autres que ceux utilisés à la fois pour les publications scientifiques et les bibliothèques.

L'objectif de Datapoc 2.0 est la construction de ce référentiel « Personnes ».

Grâce au soutien du GIS CollEx-Persée, la dynamique engagée autour du projet a contribué à la construction d'une vision partagée autour des données ouvertes, associant les professionnels de l'IST, les chercheurs et les informaticiens. Pensé à l'origine comme une preuve de concept technique, le projet a surtout très vite révélé l'indispensable nécessité de co-porter des projets d'ampleur très structurants.

Ce travail préparatoire a aujourd'hui vocation à trouver sa place dans un projet plus global de refonte du système d'information du Muséum.

Cécile Callou
Maître de Conférences
du Muséum national Histoire naturelle
Directrice de l'unité « Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés »
(MNHN, CNRS)

>>> Vous pouvez retrouver cet article,
publié le 1er décembre depuis
le fil d'actualité de CollEx-Persée :
<https://www.collexpersee.eu/parole-de-chercheurs-cecile-callou/>

CHIFFRES CLÉS, & COMMUNICATION

"Compte tenu du large spectre d'intervention du GIS actuel, des choix de resserrement seront à opérer.

Des missions, qui concernent l'ensemble du réseau documentaire de l'ESR, retourneront sous le pilotage direct des pouvoirs publics ou des opérateurs nationaux, tout en maintenant le lien avec CollEx-Persée... CollEx-Persée doit se concentrer sur sa fonction d'infrastructure en information scientifique."

Rapport d'autoévaluation - p. 49

5

millions d'euros par an

21

établissements

4

opérateurs et la BnF

8

corpus en licence nationale
2 ans d'abonnement à Embase
12 autres négociations en cours

1.2

1.200.000 de nouvelles pages/vues numérisées

3

1 site web
1 compte Twitter
1 Newsletter

170

collections labellisées

87

% des disciplines = SHS

23

référents ColEx

3

1 conseil des membres,
1 conseil scientifique,
1 comité opérationnel

5

Groupes de travail

7

résidences de chercheurs et 6 bourses de recherche

59

projets collaboratifs numérisation et services

2

programmes nationaux

3

1 chargée de mission,
1 chargé de communication,
1 assistante

17

12

UN SONDAGE SOFRÈS-
LA CROIX

Samedi 7 février 1981

Prési

TV-R
Quatr
de prog
au ce
ce

100^e ANNÉE N° 3131

34 F. Lux.

-l'Événement

DES

QUES

intention de vo

« sans toucher à l'essentiel »

● L'ensemble des catholiques estiment que l'influence de l'Église sur la vie politique diminue

D... euxième enseignement de ce sondage : l'influence de

d=5

d=3

d=61

d=42

d=52

SR

Droite

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE 2021

Le GIS CollEx-Persée repose sur un financement annuel de 5 millions d'euros du Ministère de l'enseignement supérieur, et de la recherche, constitué en trois grands pôles de dépenses :

- **Les crédits récurrents attribués aux bibliothèques délégataires et associées pour le développement des collections et des services documentaires.** Il s'agit d'un héritage CADIST assumé par le GIS qui sera questionné dans le nouveau projet ;
- **Les programmes nationaux liés à la feuille de route du GIS et les actions portées par des opérateurs.** Le budget 2021 porte la marque de la consolidation de ces travaux ;
- **Le mécanisme des appels à projets.**

Le GIS s'est constitué avec un établissement porteur, la Bibliothèque nationale et universitaire, pour la durée de la convention.
Le MESR lui délègue le total annuel des subventions.

Les subventions attribuées aux bibliothèques reposent sur une enveloppe évaluée à l'origine du dispositif à 2 429 000 euros. Elle est reconduite en l'état jusqu'à la fin de ce premier GIS. Elle sera modifiée en fonction des travaux engagés autour de l'autoévaluation du dispositif et des objectifs stratégiques qui seront définis.

Afin d'assurer la pérennité des actions des opérateurs et de soutenir leur implication dans de nouveaux projets (via les appels à projets, le portage des marchés des acquisitions CollEx, le pilotage de la cartographie, le pilotage de la politique nationale de numérisation), le soutien forfaitaire à hauteur de 75 000 euros pour l'ABES (2 ETPT), et à hauteur de 36 000 euros pour l'UMS Persée (1 ETPT) a été poursuivi.

Par ailleurs, les programmes nationaux ont été consolidés : outre le maintien de la subvention au CTLES pour les PCP (360 505 euros) et à l'ABES pour la retro conversion (200 000 euros), les acquisitions en licences nationales se sont poursuivies (pour une vingtaine de négociations en cours, soutien supplémentaire de 320 000 euros), tout comme le plan triennal de numérisation concertée Persée / PCP (dans sa seconde année, soit 115 000 euros).

Par ailleurs, en lien avec la feuille de route 2021, il était prévu au budget :

- * **De financer un nouvel appel à projets de résidences chercheurs ;**
- * **La modernisation de la fourniture de documents ;**
- * **La réalisation d'une cartographie dynamique (et le maintien du chargé de mission recruté en 2020) ;**
- * **Le soutien à la préservation numérique, notamment par le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt ;**
- * **Le soutien à d'autres programmes nationaux (en particuliers l'outil Numa-HOP, CartoMundi en phase 2 ou Respadon) ;**
- * **De provisionner deux programmes à instruire au sein des instances, l'un autour d'opérations de signalement spécifique dans les bibliothèques partenaires, l'autre relatif à la prolongation de certains accès à des plateformes d'éditeurs.**

Tout cela fut effectif comme en témoigne le présent rapport annuel.

Enfin, le volet communication du GIS a été maintenu grâce à la présence d'un chargé de communication et d'une assistante (80 000 euros), qui contribuent à l'enrichissement du site web et à l'organisation de diverses manifestations notamment le colloque franco-allemand.

LA COMMUNICATION DE #CollExPersée

La communication de CollEx-Persée est une communication de type institutionnel.

Elle accompagne la vie du GIS dans toutes ses dimensions. Ses objectifs principaux sont : permettre d'interagir, donner à voir et rendre compte.

PERMETTRE D'INTERAGIR. Le chantier de création des outils de communication a débuté en 2018. À la fin de l'été 2019, le site Internet www.collexpersée.eu était en ligne. Il allait devenir la plaque centrale par laquelle passe l'ensemble des contenus #CollExPersée. Quelques jours seulement après sa mise en ligne, il remplit sa mission de lieu-référent-prioritaire avec la publication de l'Appel à projets collaboratifs 19_20 ; et il enregistre à cette occasion son premier pic de visites le 22 septembre 2019.

Depuis, bien identifié comme source des publications officielles, le site du GIS héberge toutes les pages permettant d'interagir avec lui : #AAPCollExPersée21_22, Appel à projets résidence de chercheurs, différents Appels à Manifestations d'Intérêt (AMI_FDD, AMI_PN, le PréAMI programmes blancs...).

Encore, dans cette idée d'"interaction", le site met en avant les dates des sessions de dépôt des demandes de labellisation et héberge le processus et les documents "cadre de réponse" à télécharger et remplir.

DONNER À VOIR. À la phase d'outillage a succédé celle du travail de l'architecture éditoriale. Elle se poursuit encore aujourd'hui. Le travail fut celui de l'organisation des contenus - et de leur rythmique. L'objectif était de contribuer à une plus juste compréhension des missions et activités du GIS. Pour ce faire, la stratégie de contenus s'est développée en éditorialisation de rubriques imbriquées. Les principales entrées en sont : #ParoleDeChercheurs, #ParoleDeDirecteurs, #GTAcquisitions #GTCartographie, #FocusProjet, #RetEx, #FocusLabel... #FocusRésidence à partir de l'automne 2021. Ces rubriques sont principalement accessibles depuis le fil d'actualité (au moment de leur publication) ainsi que via l'onglet "Ressources" de la barre de menu horizontale du site.

RENDRE COMPTE. Le dernier objectif est celui de donner de la lisibilité aux actions et résultats du GIS. Pour exemple, un suivi de ce qui est réalisé dans le cadre des projets est accessible via le menu "Projets" ; et plus précisément encore, à l'intérieur de chaque page-projet, au niveau de l'onglet "Productions & résultats".

Aussi, des notes, synthèses et rapports sont régulièrement proposés depuis le fil d'actualité du site Internet. Ces documents sont ensuite rendus accessibles depuis "Ressources". Ces contenus-type - dont celui que vous êtes en train de lire est un exemple - permettent de rendre compte et tangibles les actions du GIS.

Ces contenus, pris dans leur ensemble, organisés en rubriques, proposés à un rythme équilibré tout au long de l'année depuis le fil d'actualité (partagés sur Twitter ou sur les listes de diffusion) et ensuite archivés, témoignent de la vitalité du réseau. En 2021, on comptabilise 174 articles publiés depuis le fil d'actualité.

La communication de CollEx-Persée est aussi une communication de tête de réseau. Elle est basée sur un travail continu. Elle est à la fois source et relai. Elle est à comprendre de l'ordre de la démarche. Elle ne vise pas l'exhaustivité. Elle est dépendante des moyens qui lui sont accordés. Elle est perfectible et en constante évolution...

LE GIS ÉVOLUE... SA COMMUNICATION

LAUSSI. Les mises en place inhérentes à un CollEx-Persée 2 imposeront d'opérer des ajustements en matière de communication. Cela est vrai tant au niveau des outils, et notamment du site web, que de la gestion des flux de contenus.

En imaginant procéder par incrémentation - au niveau de la charte par exemple -, l'approche programmatique et la suppression du *distinguo* "délégués" et "associés" nécessitera une refonte.

Il en va de même concernant l'espace dédié aux réalisations et résultats produits dans le cadre de CollEx-Persée "1".

A l'instar de ce qui avait été fait pour le GIS1, une prestation extérieure, en termes d'UX, pourrait être demandée.

"L'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs."

Loi de Metcalfe.

> **Alexandre Szmidi**
Chargé de communication
pour le GIS CollEx-Persée

RÉFÉRENCES IMAGES & REMERCIEMENTS

- p. 1 : Conception *ad hoc* | © Jean-Pierre Rosenkranz et Alexandre Szmidi
p. 7 : Conclusions de la Nation de Picardie, 1476-1484 | © Cliché Bibliothèque de la Sorbonne
p. 8-9 : L'art de la verrerie. Où l'on apprend à faire le Verre, le Cristal, & l'Email [...], Haudicquer de Blancourt (1650?-1704) publié en 1718 chez Claude Jombert (1679-1735) imprimeur-libraire à Paris | © Université Claude Bernard - Lyon 1
p. 17 : Quel temps faisait-il à Tananarive en janvier 1900 ? Réponse dans ces Observations météorologiques de l'Observatoire de Tananarive, numérisées avec le soutien de CollEx-Persée | © Bibliothèque de l'Observatoire de Paris
p. 19 : Matière médicale ou pharmacopée de chirurgie [manuscrit], 1740-1742. | © DGDBM BIU Santé Pharmacie
p. 20-21 : Sophie Moreau, agent de bibliothèque en train de vérifier les rayonnages des salles de lecture de la nouvelle bibliothèque, livres derrière des bâches | © Caroline Maufroid / Sciences Po
p. 25 : Document remis | © Institut Eric Weil
p. 26 : Nanhuaqing ou classique de Nanhua (texte du Zhuangzi). Edition polychrome du début du xvii^e siècle. Cote SB 3602 | © Bibliothèque d'études chinoises, Collège de France
p. 27 : Centre de ressources et de recherche du CNAC | © CNAC
p. 30-31 : Rhinocéros unicorne - *Rhinoceros unicornis* Linné (Rhinocerotidés). Nicolas Huet, Rhinocéros unicorne, Mai 1815, d'après le vivant, 9e, aquarelle sur vélin, collection des vélin, portefeuille 72 folio 75 | © Muséum national d'histoire naturelle / Tony Querrec
p. 40-41 : Griffon, in Manuel Philè, Bestiaire (1566) | © Département de la Réserve, bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 3401, f.3v.
p. 48-49 : Conception *ad hoc* | © Mathieu Ardit / UT2J
p. 58 : Andreas Cellarius, Scenographia compagis mundanæ Brahea, 1708 | © Collection Bnu - Numistral
p. 66-67 : Ambiance rayonnages avec livres dans les salles de lecture | © Caroline Maufroid / Sciences Po
p. 68-69 : Fonds d'archives de chercheurs - documents du fonds Michelat | © Caroline Maufroid / Sciences Po
p. 74-75 : "Dealings with the firm of Dombey & Son" Réserve BSN | © DBU - Sorbonne Nouvelle / Marion Cherot

Ont contribué à l'illustration de ce rapport :
Catherine Blum, Marianne Delacourt,
Jean Guillemain, Clément Oury,
Hélène Robin, Jean-Pierre Rosenkranz,
Alexandre Szmidi, Aleth Tisseau des Escotais,
Carolina Torrejon...
Et merci aussi à tout ceux ayant remis
des éléments de contenus
dans cette démarche...

DEALINGS WITH THE FIRM
OF
DOBBEY AND SON

Wholesale, Retail and for Exportation,

BY

Charles Dickens

LONDON,

BRADBURY & EVANS, BOUYERIE STREET,

1848

#COLLEXPERSÉE
#SERVICES #DATA
DOCUMENTAIRES
#NUMERISATION
#ACQUISITIONS
#CARTOGRAPHIE
#ARCHIVAGE #BU
#METADONNÉES
#PROGRAMMES
#BIBLIOTHÈQUES

